

2020

Poročilo o telesnem in gibalnem
razvoju otrok in mladine v šolskem letu
2019/20

Avtorji: Gregor Starc, Janko Strel, Marjeta Kovač, Bojan Leskošek, Maroje Sorić, Gregor Jurak

Laboratorij za diagnostiko telesnega in gibalnega razvoja, Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani

Naslov: SLOfit 2020 – Poročilo o telesnem in gibalnem razvoju otrok in mladine v šolskem letu 2019/20

Avtorji: Gregor Starc¹, Janko Strel², Marjeta Kovač¹, Bojan Leskošek¹, Maroje Sorić¹, Gregor Jurak¹

¹ Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Laboratorij za diagnostiko telesnega in gibalnega razvoja

² Zavod FITLAB

Izdala: Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo

Kraj izdaje: Ljubljana

Leto izdaje: 2020

Oblikovanje: Gregor Starc

DOI: 10.5281/zenodo.4318835

Podatki, predstavljeni v letnem poročilu SLOfit, ki ga vodi dr. Gregor Starc s Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, so bili zbrani na osnovnih šolah v Sloveniji. Izpeljavo zbiranja, obdelave in analize podatkov ter izdajo poročila je sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

Za sodelovanje pri pridobivanju podatkov se zahvaljujemo vsem šolam, učiteljem, otrokom, mladostnikom in njihovim staršem ter Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Avtorske pravice © 2020 so last Laboratorija za diagnostiko telesnega in gibalnega razvoja, Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani.

KAZALO

PREDGOVOR	5
VKLJUČENOST OTROK IN MLADOSTNIKOV V SPREMLJAVO SLOfit	7
POSLEDICE PROTIKORONSKIH UKREPOV NA RAZVOJ OTROK	9
Posledice za telesni razvoj	10
Posledice za gibalni razvoj	13
TELESNI RAZVOJ OTROK IN MLADOSTNIKOV	19
Telesna višina	20
Telesna masa	22
Kožna guba nadlahti	25
Indeks telesne mase	28
Prehranjenost otrok in mladostnikov	31
GIBALNI RAZVOJ OTROK IN MLADOSTNIKOV	36
Indeks gibalne učinkovitosti	37
Dotikanje plošč z roko	40
Skok v daljino z mesta	43
Poligon nazaj	46
Dviganje trupa	49
Predklon na klopci	52
Vesa v zgibi	55
Tek na 60 m	58
Tek na 600 m	61
POVZETEK SPREMENB TELESNEGA IN GIBALNEGA RAZVOJA OTROK IN MLADINE	64
Priloga 1: Aritmetične sredine in standardni odkloni kazalnikov telesnega razvoja	66
Priloga 2: Aritmetične sredine in standardni odkloni kazalnikov gibalnega razvoja	68

PREDGOVOR

Pred vami je še eno izmed letnih poročil o telesnem in gibalnem razvoju otrok, ki jih Laboratorij za diagnostiko telesnega in gibalnega razvoja objavlja že od šolskega leta 1982/83 naprej. S tega vidika je tovrstna spremljava razvoja otrok in mladine v Sloveniji najdaljša in najbolj objektivna spremljava razvoja te populacije, ki jo naša država premore.

V celotnem obdobju spremljave smo tako obdelali že meritve več kot 7,5 milijona otrok in mladostnikov, to pa pomeni, da je v to longitudinalno spremljavo vključena že več kot polovica trenutno živeče populacije Republike Slovenije.

Spremljava SLOfit je bila že od vsega začetka zamišljena kot podpora učiteljem osnovnih in srednjih šol in je v vseh letih svojega obstoja je kljub mnogoterim težavam svoje poslanstvo uspešno izpolnjevala. V prvi vrsti gre zahvala seveda vsem slovenskim športnim pedagogom, ki vsakoletne meritve vestno organizirajo in obdelane podatke uporabljajo pri načrtovanju pouka. Pri obdelavi podatkov jim s svojo strokovnostjo, znanjem in izkušnjami, na pomoč priskočimo raziskovalci Laboratorija za telesni in gibalni razvoj, ki pa ob tem skrbimo tudi za to, da se SLOfit razvija in da učiteljem ponujamo nova orodja, ki jim omogočajo bolj kakovostno delo. Zahvaliti pa se je potrebno tudi ostalim učiteljem in strokovnim delavcem na šolah, ki učiteljem športne vzgoje pogosto priskočijo na pomoč in omogočijo, da organizacija meritev poteka brez težav. Seveda gre zahvala tudi vodstvom šol, saj se večina ravnateljic in ravnateljev že zaveda, da se učne uspešnosti učenk, učencev, dijakinj in dijakov lahko nadejamo le, če je pouk načrtovan in izveden na visoki strokovni ravni in temelji na objektivnih dejstvih. Nenazadnje pa gre zahvala tudi vsem staršem, ki svoje otroke vključujejo v spremljavo, saj se zavedajo, kako ranljiv je telesni in gibalni razvoj sodobnih otrok in mladine in od šolskega sistema pričakujejo, da jim pri zagotavljanju zdravega razvoja otrok pomaga.

Letošnja organizacija meritev in letošnje poročilo sta povsem drugačna od preteklih organizacij meritev in poročil, saj smo se v šolskem letu 2019/20 soočali z epidemijo virusa COVID-19, zaradi katerega so bile osnovne šole zaprte od sredine marca 2020 pa do konca maja 2020, to pa pomeni, da meritev v običajnem terminu med 15. aprilom in 15. majem v osnovnih šolah ni bilo mogoče izvesti. Srednje šole po razglasitvi epidemije do konca šolskega leta 2019/20 sploh niso več odprle svojih vrat, več kot 100 osnovnih šol pa je uspelo v mesecu juniju izvesti meritve, pri čemer so nekatere izvedle le meritve devetošolcev, ostale razrede pa so izmerile v septembru in oktobru.

V poročilu za šolsko leto 2019/20 so tako predstavljeni le podatki osnovnošolske populacije, analizo pa smo izvedli na dva različna načina, da bi čim bolj proučili posledice zaprtja šol, športnih društev in javnih igrišč na telesni in gibalni razvoj otrok. V prvem delu poročila so tako predstavljeni podatki kohortne analize, ki negativne vplive ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 proučuje z vidika trendov telesnega razvoja istih otrok med letoma 2019 in 2020, v drugem delu pa presečna analiza, ki omogoča primerjavo populacijskih podatkov s preteklimi leti. Kohortno analizo sestavljata analizi dveh kohort: v prvo so vključeni otroci, ki so bili izmerjeni junija 2020, neposredno po preklicu prvega vala

epidemije, v drugo kohorto pa otroci, ki so bili izmerjeni po počitnicah v septembru in oktobru 2020. V tretjem delu poročila predstavljamo tudi ločeno analizo sprememb telesnega in gibalnega statusa otrok v šolah, ki so bile v zadnjih dveh letih vključene v Razširjeni program, tistih, ki so bile pred tem vključene tudi v program Zdrav življenjski slog, tistih, ki so bile vključene v oba programa in tistih, ki niso bile vključene v nobenega izmed njih.

S sodelavci Laboratorija za diagnostiko telesnega in gibalnega razvoja upamo, da bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport odgovorno in konstruktivno pristopilo k odpravljanju posledic ukrepov za zaježitev širjenja COVID-19 v telesnem in gibalnem razvoju otrok, saj analiza kaže na neverjetno poslabšanje, ki je brez primere v zgodovini spremljave SLOfit. Glede na to, da je v jesenskem času prišlo do ponovnega zaprtja šol in športnih društev, lahko v nadaljevanju pričakujemo še hujši upad gibalnih sposobnosti otrok, dodaten porast debelosti, otroške sarkopenije, upad kognitivnih sposobnosti otrok, upad učinkovitosti imunskega sistema in posledično večjo ranljivost otroške populacije z vidika tako nalezljivih bolezni kot tudi kroničnih nenalezljivih bolezni.

Analiza kaže na izjemno zaskrbljujoče stanje telesnega in gibalnega razvoja otrok ter priča o tem, da so bili otroci ena izmed najbolj prizadetih populacij zaradi ukrepov, ki so jim preprečili običajno vsakdanjo telesno dejavnost in popolnoma spremenili njihov življenjski slog. Kaže tudi na to, da kljub izjemnemu odzivu šol in učiteljev, poučevanje športne vzgoje na daljavo ni moglo preprečiti izjemnega upada gibalne učinkovitosti otrok, ampak ga zgolj malenkostno ublažiti. Kaže pa tudi na to, da telesna dejavnost, ki so ji otroci izpostavljeni doma v pogojih preprečevanja druženja z vrstniki, po intenzivnosti niti približno ne dosega intenzivnosti telesne dejavnosti, ki jo dosegajo pri urah športne vzgoje v šoli, pri vadbi v športnih društvih ali pri igri z vrstniki na športnih igriščih.

Slovenska populacija otrok je ena izmed najbolj gibalno učinkovitih na svetu, odziv Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pa bo odločujoči dejavnik, ki bo določal, ali bomo iz epidemije COVID-19 izšli kot zmagovalci ali poraženci. Če odziv ne bo ustrezen, bo COVID generacija otrok obsojena na bistveno slabšo učno uspešnost, bistveno večjo obolevnost za kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, bistveno nižjo kakovost življenja in izjemno nizko delovno učinkovitost, s čimer bo slovenska družba obremenjena in tudi gospodarsko nekonkurenčna še naslednja desetletja.

Izr. prof. dr. Gregor Starc

Vodja SLOfit

VKLJUČENOST OTROK IN MLADOSTNIKOV V SPREMLJAVO SLOfit

V šolskem letu 2019/20 je obdelane podatke o telesnem in gibalnem razvoju prejela zgolj petina osnovnošolcev in osnovnošolk.

Šolsko leto 20189/2020 je z vidika zbiranja podatkov predstavljalo največji izziv v zgodovini spremljave, saj je zaradi ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 prišlo do zapiranja šol, zaradi česar je bilo izvajanje meritev v aprilu in maju 2020 onemogočeno. Po preklicu prvega vala epidemije je bilo glede izvajanja pouka pri predmetu šport veliko nejasnosti, veliko šol pa se je srečevalo z izjemnimi težavami pri organizaciji pouka in niso uspeli izvesti meritev. V mesecu juniju so meritve

tako izvedle 104 šole. V začetku naslednjega šolskega leta so mnoge šole v mesecu septembru pospešeno izvajale šole v naravi in različne dejavnosti, zaradi katerih je velik del učnega procesa potekal izven šole in zaradi česar je tudi v jesenskem času meritve izvedlo le dodatnih 47 šol, še dodatnih 12 šol pa je meritve v septembru ponovilo ali dopolnilo. Skupaj smo tako obdelali podatke 152 šol (104 v spomladanskem času in 59 v jesenskem času).

V osnovni šoli smo obdelali podatke 21.819 fantov in 20.232 deklet, kar pomeni, da je bilo vključenih 22,3% fantov in 21,9% odstotkov deklet (podatke o številu otrok v OŠ in SŠ smo pridobili na portalu SISTAT Statističnega urada RS), ki so v šolskem letu 2019/20 obiskovali osnovno šolo (Prikaz 1).

Prikaz 1: Število otrok in delež izmerjene osnovnošolske populacije

Zaradi zgoraj navedenih težav je v tem šolskem letu prišlo do najvišjega upada obdelanih podatkov v zgodovini spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok v Sloveniji. Tako je bilo nemogoče pridobiti podatke celotne populacije, saj so meritve izvedle le najbolj organizirane šole, posledica tega pa je, da je vzorec verjetno nekoliko pozitivno pristranski in je dejanska slika v populaciji še nekoliko slabša. Kljub nepopolni sliki pa je Slovenija edina država na svetu, ki je te podatke uspela zbrati na še vedno izjemno visokem številu otrok, slovenske šole pa so se izkazale kot najbolj organizirane šole na svetu.

Predstavljeni podatki so reprezentativni za celotno Slovenijo, saj vključujejo šole iz vseh regij, najvišji odziv šol pa je bil zabeležen v JV Sloveniji in gorenjski regiji (Prikaz 2), ki sta prekomerno zastopani, medtem ko sta najbolj podzastopani regiji podravska in zasavska regija.

Prikaz 2: Delež izmerjenih otrok v različnih regijah

Glede na to, da so prekomerno zastopane predvsem regije, v katerih so imeli v preteklih letih otroci najvišji status gibalne učinkovitosti (z izjemo Pomurja), sklepamo, da je vzorec vključenih otrok nekoliko pozitivno pristranski in rezultati nadaljnje analize kažejo nekoliko boljše stanje od dejanskega.

POSLEDICE PROTİKORONSKIH UKREPOV NA RAZVOJ OTROK

Dvomesечно zaprtje šol, prepoved vadb v športnih društvih in zaprtje javnih športnih igrišč so pomenili radikalno spremembo v življenjskem slogu slovenskih otrok, kar se je odrazilo na bistvenem poslabšanju dostopa do ustrezne telesne dejavnosti, ki jo otroci nujno potrebujejo za svoj telesni, gibalni in kognitivni razvoj.

Da bi dobili povsem jasno sliko, kakšne so bile posledice protikoronskih ukrepov na razvoj otrok, smo se poslužili kohortne analize podatkov, ki primerja razvoj posameznega otroka v obdobju pred in po določenem dogodku. V našem primeru je šlo za stanje telesnega in gibalnega razvoja otrok v letu pred epidemijo COVID-19 in po njej.

Analizirali smo dve kohorti, spomladansko in jesensko. V spomladansko kohorto je bilo vključenih 21.067 otrok, ki so v šolskem letu 2018/19 obiskovali osnovno šolo od 1. do 8. razreda in so bili junija 2020 v 2. do 9. razredu osnovne šole, v jesensko kohorto pa je bilo vključenih 14.011 otrok, ki so bili jeseni 2020 v 3. do 9. razredu osnovne šole (Prikaz 3).

Prikaz 3: Vzorec otrok, vključen v kohortno analizo

V kohortno analizo seveda ni bilo mogoče vključiti otrok, ki so bili v šolskem letu 2019/20 v prvem razredu, saj v predhodnem letu še niso bili izmerjeni, med te otroke pa spadajo tudi tisti, ki so bili v jesenskem vzorcu v 2. razredu.

Vsaka izmed kohort je imela specifičen scenarij vpliva protikoronskih ukrepov. Spomladanska kohorta je bila izmerjena neposredno po preklicu prvega vala epidemije COVID-19, jesenska kohorta pa je med prvim valom epidemije in meritvami preživela še poletne počitnice, ki običajno že same po sebi prinesejo rahel upad gibalne učinkovitosti.

V kohortni analizi smo za preverbo statistične značilnosti sprememb uporabili statistično metodo GLM Repeated Measures, pri čemer smo izločili vpliv starosti. Kot kazalnike smo uporabili centilno vrednost posamezne merske naloge, izračunano glede na spol in starost v celotni populaciji obdobja 1989-2020. Na ta način smo dobili podatek, za koliko je na centilni lestvici posameznik napredoval ali nazadoval po uvedbi protikoronskih ukrepov glede na svojo centilno razvrstitvijo v šolskem letu 2018/19. Pri analizi posameznega kazalnika so bili vključeni le tisti otroci, ki so imeli podatek o tem kazalniku v obeh šolskih letih.

Posledice za telesni razvoj

Pri treh petinah otrok je prišlo do povečanja podkožnega maščevja, delež otrok z debelostjo pa je narasel za četrtno.

Kot kazalnike telesnega razvoja smo uporabili telesno višino, maso, kožno gubo nadlahti in indeks telesne mase. Preverjali smo, ali se kaže med različnimi kazalniki telesnega razvoja neskladje v velikosti sprememb, ki bi lahko nakazovala na prekomerno naraščanje deleža podkožnega maščevja (Prikaz 4). Spremembe vseh kazalnikov pri obeh kohortah so bile statistično značilne na ravni 5-odstotnega tveganja.

Prikaz 4: Spremembe kazalnikov telesnega razvoja

	Pomlad		Jesen	
	April 2019	Junij 2020	April 2019	September 2020
Telesna višina	53.4	55.4*	53.2	54.0*
Telesna masa	52.9	56.2*	51.6	54.0*
Kožna guba nadlahti	55.7	58.9*	52.9	57.3*
Indeks telesne mase	51.6	54.5*	50.0	52.6*

Tabela 1: Spremembe centilnih vrednosti kazalnikov telesnega razvoja pri fantih iz spomladanske in jesenske kohorte (* $p < ,005$)

	Pomlad		Jesen	
	April 2019	Junij 2020	April 2019	September 2020
Telesna višina	53.2	54.8*	51.2	52.6*
Telesna masa	52.8	55.4*	50.7	52.9*
Kožna guba nadlahti	55.6	58.4*	52.1	55.7*
Indeks telesne mase	51.6	54.2*	49.5	51.9*

Tabela 2: Spremembe centilnih vrednosti kazalnikov telesnega razvoja pri dekletih iz spomladanske in jesenske kohorte (* $p < ,005$)

Pokazalo se je, da je tako v spomladanski kot jesenski kohorti prišlo do precejšnjega neskladja med spremembo telesne višine in ostalih treh kazalnikov telesnega razvoja, kar nakazuje na poslabšanje sestave telesa z vidika naraščanja deleža maščobne mase na račun puste mase. Medtem ko sta si bili spomladanska in jesenska kohorta precej podobni v trendih naraščanja telesne mase in indeksa telesne mase, pa je v jesenski kohorti prišlo še do dodatnega naraščanja kožne gube nadlahti.

V običajnih pogojih so centilne spremembe telesne višine podobne centilnim spremembam ostalih kazalnikov telesnega razvoja, v primeru analiziranih dveh kohort, pa so telesna masa, kožna guba nadlahti in indeks telesne mase, narasli bistveno bolj od telesne višine. Še posebej je bilo to izraženo pri fantih iz jesenske kohorte (Tabela 1), pri katerih je količina podkožnega maščevja narasla 5-krat bolj kot telesna višina, pa tudi pri dekletih iz te kohorte (tabela 2) je bilo povečanje kožne gube nadlahti 2,5-krat bolj izraženo kot povečanje telesne višine. Predstavljeni podatki torej kažejo, da je zaradi protikoronskih ukrepov prišlo do zelo atipičnega in izjemno velikega poslabšanja telesnega razvoja z vidika naraščanja maščobne mase na račun izgube mišične mase.

Ob oceni poslabšanja stanja telesnega razvoja, je seveda pomembno tudi, kakšen delež otrok je doživel poslabšanje stanja telesnega razvoja (Prikaz 5).

Prikaz 5: Delež otrok v obeh kohortah, pri katerih je prišlo do povečanja kazalnikov telesnega razvoja

V Prikazu 5 je razvidno, da je do povečanja telesne višine prišlo pri okrog dveh tretjinah otrok iz spomladanske kohorte, medtem ko je v jesenski kohorti do povečanja telesne višine prišlo pri polovici otrok. V jesenski kohorti se kaže tudi, da je pri večjem deležu fantov in deklet prišlo do povečanja debeline kožne gube nadlahti kot pa do povečanje telesne mase, kar kaže na trend povečevanja podkožnega maščevja pri otrocih, ki po kazalniku indeksa telesne mase, niso prekomerno prehranjeni.

Indeks telesne mase je najpogosteje uporabljeni kriterij prehranjenosti otrok. Meja prekomerne prehranjenosti je po kriterijih Svetovne zdravstvene organizacije postavljena na 85. centil, meja debelosti pa 97. centil. Zaradi dostopnosti populacijskih podatkov od leta 1989, lahko v Sloveniji ta kriterij postavimo na lastnih podatkih in s tem dobimo nekoliko bolj realno sliko kot na podlagi mednarodnih krivulj indeksa telesne mase.

V Prikazu 6 je razviden porast otrok s preddebelostjo in debelostjo v obeh kohortah med letoma 2019 in 2020.

Prikaz 6: Povečanje deleža otrok z debelostjo in preddebelostjo v obeh kohortah

Predvsem porast delež otrok z debelostjo je bil izjemen, saj se je delež teh otrok povečal za 1/4 v spomladanski kohorti, pri fantih v jesenski kohorti pa se je delež teh povečal skoraj za 1/3. V običajnih razmerah smo na letni ravni govorili o 3- ali 4-odstotnih spremembah deleža otrok z debelostjo, med šolskima letoma 2018/19 in 2020/21 pa pri obeh kohortah govorimo o 6- do 10-krat višjem povečanju deleža otrok z debelostjo od običajnega.

	Pomlad		Jesen	
	April 2019	Junij 2020	April 2019	September 2020
Podhranjenost	15.2% →	13.8%	15.5% →	15.2%
Ustrezna prehranjenost	66.8% →	65.0%	67.9% →	65.0%
Preddebelost	13.6% →	15.2%	12.9% →	14.5%
Debelost	4.4% →	5.9%	3.7% →	5.4%

Tabela 3: Delež fantov različnih stopenj prehranjenosti v obeh kohortah

	Pomlad		Jesen	
	April 2019	Junij 2020	April 2019	September 2020
Podhranjenost	14.7% → 13.5%	16.3% → 15.1%		
Ustrezna prehranjenost	67.7% → 66.1%	68.5% → 66.7%		
Preddebelost	13.7% → 15.2%	12.1% → 14.2%		
Debelost	4.0% → 5.3%	3.1% → 4.1%		

Tabela 4: Delež deklet različnih stopenj prehranjenosti v obeh kohortah

Med letoma 2019 in 2020 je pri obeh kohortah prišlo do prehajanja otrok iz nižjih stopenj prehranjenosti v višje (Tabeli 3 in 4). Tako sta se zmanjšala deleža fantov in deklet s podhranjenostjo ter deleža ustrezno prehranjenih fantov in deklet, povečala pa sta se deleža fantov in deklet s preddebelostjo in debelostjo.

Posledice za gibalni razvoj

Gibalna učinkovitost otrok je upadla za več kot 13%, upadle pa so vse gibalne sposobnosti.

Kot kazalnike gibalne učinkovitosti smo uporabili centilne vrednosti vseh osmih gibalnih merskih nalog in indeksa gibalne učinkovitosti (Prikaz 7). Spremembe vseh kazalnikov pri obeh kohortah so bile statistično značilne na ravni 5-odstotnega tveganja.

Prikaz 7: Spremembe kazalnikov gibalnega razvoja

	Pomlad		Jesen	
	April 2019	Junij 2020	April 2019	September 2020
Indeks gibalne učinkovitosti	51.0	43.9*	52.3	43.4*
Tek na 600 m	50.8	41.4*	50.2	42.1*
Tek na 60 m	53.0	47.1*	53.3	46.8*
Vesa v zgibi	46.4	42.3*	48.2	43.1*
Predklon na klopici	47.4	44.6*	47.7	45.0*
Dviganje trupa	56.2	51.8*	57.7	51.2*
Poligon nazaj	51.2	44.3*	53.1	43.9*
Skok v daljino z mesta	44.3	42.5*	44.6	42.0*
Dotikanje plošč z roko	54.3	50.8*	55.4	48.0*

Tabela 5: Spremembe centilnih vrednosti kazalnikov gibalnega razvoja pri fantih iz spomladanske in jesenske kohorte (* $p < ,005$)

	Pomlad		Jesen	
	April 2019	Junij 2020	April 2019	September 2020
Indeks gibalne učinkovitosti	55.2	47.9*	57.0	48.5*
Tek na 600 m	52.3	44.4*	52.3	46.0*
Tek na 60 m	54.8	49.8*	54.5	48.8*
Vesa v zgibi	49.3	45.1*	52.4	47.4*
Predklon na klopici	54.5	51.4*	55.2	52.7*
Dviganje trupa	58.3	52.9*	58.4	50.9*
Poligon nazaj	57.4	49.8*	59.0	49.9*
Skok v daljino z mesta	45.1	42.9*	45.8	43.5*
Dotikanje plošč z roko	55.8	51.6*	57.2	48.7*

Tabela 6: Spremembe centilnih vrednosti kazalnikov gibalnega razvoja pri dekletih iz spomladanske in jesenske kohorte (* $p < ,005$)

Učinek protikoronskih ukrepov na gibalni razvoj otrok je bil še bistveno bolj izrazit kot na njihov telesni razvoj. Prišlo je namreč do upada prav vseh gibalnih sposobnosti tako v spomladanski kot v jesenski kohorti. Največji upad se je zgodil v aerobni vzdržljivosti ter koordinaciji, primerjava med obema kohortama pa kaže, da so otroci, ki so bili izmerjeni v jeseni, doživeli nekoliko večji upad splošne gibalne učinkovitosti. Glede na to, da je aerobna

vzdržljivost eden izmed osnovnih kazalnikov zdravja in delovne učinkovitosti, je tako izrazil padec resnično znamenje za alarm. Med letoma 2018 in 2019 je namreč padec aerobne vzdržljivosti znašal dobra 2%, po spomladanskem zaprtju šol, športnih društev in javnih igrišč, pa je aerobna vzdržljivost upadla za 6-9-krat bolj.

Najbolj množičen upad gibalne učinkovitosti se je izrazil med otroki, ki so bili v šolskem letu 2018/19 najbolj gibalno učinkoviti, saj so jim protikoronski ukrepi onemogočili tako intenzivno telesno dejavnost v šoli kot tudi redne vadbe v športnih društvih, odvzeli pa so jim tudi možnost dejavnega druženja z vrstniki na javnih igriščih (Prikaz 8).

Prikaz 8: Delež otrok iz različnih kvartilov gibalne učinkovitosti, pri katerih je prišlo do upada gibalne učinkovitosti (povprečni odstotki prirastov in upadov so navedeni z zeleno oz. rdečo barvo)

V primerjavi s spomladansko kohorto, so otroci iz jesenske kohorte še bolj pogosto doživeli upad gibalne učinkovitosti, kar je bilo izraženo v vseh kvartilih. V jesenski kohorti je tako prišlo do upada gibalne učinkovitosti pri več kot 81% najbolj telesno dejavnih otrok, pri katerih je gibalna učinkovitost upadla v povprečju za 15,4%. Med gibalno neučinkovitimi otroki iz spodnjega kvartila, ki so najmanj telesno dejavni, je do upada prišlo pri najmanjšem deležu, a je tudi pri njih ta delež dosegel skoraj 60%. Najmanj izražen upad v tej podskupini otrok je razumljiv, saj ti otroci tudi pred uvedbo protikoronskih ukrepov niso bili telesno dejavni in ukrepi zanje niso pomenili velike spremembe življenjskega sloga. Zanimivo je tudi, da je v skupini najmanj gibalno učinkovitih v povprečju prišlo celo do izboljšanja gibalne učinkovitosti, medtem ko so otroci iz ostalih kvartilov v povprečju tudi do 20% svoje gibalne učinkovitosti. Pri tem je še posebej izstopala skupina otrok iz 3. kvartila, za katere sta športna vzgoja v šoli in obšolske športne dejavnosti osnovna vira gibalne dejavnosti. Povprečni porast gibalne učinkovitosti med otroki iz spodnjega kvartila ni presenetljiv, saj so bili otroci med epidemijo več zunaj a so večinoma hodili. Ker je hoja nizko do zmerno

intenzivna telesna dejavnost, ima lahko pozitiven vpliv le na tiste otroke, ki so na izjemno nizki ravni gibalne učinkovitosti, medtem ko je za ostale otroke tovrstna dejavnost prenizke intenzivnosti, da bi imela pozitiven vpliv na njihov gibalni razvoj.

	Pomlad		Jesen	
	April 2019	Junij 2020	April 2019	September 2020
Spodnji kvartil	11.9	12.5*	12.0	12.3*
2. kvartil	37.5	32.4*	37.7	31.4*
3. kvartil	62.7	51.9*	62.6	49.8*
Zgornji kvartil	88.6	76.8*	88.6	75.0*

Tabela 7: Spremembe centilnih vrednosti indeksa gibalne učinkovitosti pri otrocih iz različnih kvartilov gibalne učinkovitosti (* $p < ,005$)

Kljub izboljšanju gibalne učinkovitosti pri delu otrok iz najnižjega kvartila, je ta skupina ostala na zaskrbljujoče nizki ravni, saj so se razvrščali nižje od 13. kvartila rezultatov vseh otrok v obdobju 1989-2020 (Tabela 7).

Prikaz 9: Sprememba gibalne učinkovitosti med šolskima letoma 2018/19 in 2019/20 po spolu in starosti

Preverili smo tudi, kakšne so bile spremembe gibalne učinkovitosti med šolskima letoma 2018/19 in 2019/20 pri obeh kohortah po starostnih skupinah (Prikaz 9). Otrok, ki so bili v šolskem letu 2019/20 v času meritev stari 7 let, je bilo zelo malo, običajni letni prirasti

gibalne učinkovitosti iz 1. v 2. razred pa so navadno precej višje, saj vključitev v osnovno šolo povzroči v prvem letu šolanja največji napredek pri najmlajših otrocih. Iz podatkov ostalih starostnih skupin je razvidno, da je do največjega upada prišlo pri učencih in učenkah prvega in drugega triletja, upad pa je bil v jesenski kohorti še bolj izrazit kot v spomladanski.

	Pomlad		Jesen	
	April 2019	Junij 2020	April 2019	September 2020
7 let	54.7	54.7*	49.7	55.1*
8 let	54.1	46.3*	52.4	46.1*
9 let	55.3	43.7*	55.4	44.0*
10 let	52.0	41.5*	53.1	41.4*
11 let	51.8	43.6*	53.6	42.8*
12 let	49.8	43.3*	52.8	43.1*
13 let	47.0	43.2*	51.0	43.1*
14 let	45.4	40.6*	49.0	42.2*
15 let	48.4	42.7*	24.5	24.7*

Tabela 8: Spremembe centilnih vrednosti indeksa gibalne učinkovitosti pri fantih iz različnih starostnih skupin (* $p < ,005$)

	Pomlad		Jesen	
	April 2019	Junij 2020	April 2019	September 2020
7 let	53.6	56.3*	49.9	58.5*
8 let	59.0	51.0*	56.3	47.7*
9 let	58.1	47.8*	58.9	47.2*
10 let	57.6	47.2*	59.1	50.1*
11 let	53.8	45.7*	57.3	46.4*
12 let	52.8	45.7*	55.9	48.3*
13 let	53.4	47.0*	58.3	51.5*
14 let	54.1	48.4*	54.5	47.3*
15 let	49.5	45.4*	45.4	38.4*

Tabela 9: Spremembe centilnih vrednosti indeksa gibalne učinkovitosti pri dekletih iz različnih starostnih skupin (* $p < ,005$)

V Tabelah 8 in 9 so predstavljeni tudi dejanski prirasti in upadi gibalne učinkovitosti, vse starostne skupine, z izjemo najmlajše, pa so v šolskem letu 2019/20 doživele velik upad gibalne učinkovitosti. Rezultati pri 15-letnih dekletih in fantih v jesenski kohorti niso reprezentativni, ker je njihov vzorec zelo majhen, saj je večina že srednješolcev.

TELESNI RAZVOJ OTROK IN MLADOSTNIKOV

Analizo letnih sprememb aritmetičnih sredin in standardnih odklonov telesnih značilnosti smo tudi letos opravili na podlagi presečne analize telesne višine, mase, kožne gube nadlahti in indeksa telesne mase, preverili pa smo tudi prehranjenost otrok po kriterijih World Obesity Federation (WOF). V določeno leto starosti so vključeni otroci, ki so se rodili od začetka do konca tistega leta, npr. v starostno skupino šestletnikov so vključeni otroci, ki so se rodili med 72. in 84. mesecem od meseca meritve (od 6 do 6,99 let starosti v mesecu merjenja). Zaradi dolgotrajnega zaprtja šol, predstavljamo le podatke osnovnošolske populacije, meritve pa smo zgolj za orientacijo uspeli pridobiti od ene srednje šole.

Izračunali smo aritmetične sredine telesne višine, mase, kožne gube in indeksa telesne mase (Priloga 1), stanje prehranjenosti pa smo izračunali glede na krivulje indeksa telesne mase WOF.

Analiza telesnega razvoja v letu 2019 je bila izvedena s pomočjo t-testa za neodvisne vzorce (ločeno po spolu ter kronološki starosti otrok in mladostnikov), s katerim smo preverili dejansko statistično značilnost razlik med šolskima letoma 2018/2019 in 2019/2020.

Telesna višina je kazalnik telesnega razvoja, ki se na letni ravni med generacijami navadno ne spreminja kaj dosti, saj višanja povprečne telesne višine populacije zaradi ugodnejših pogojev rasti ne moremo zaznati, ker so ti pogoji na letni ravni zelo podobni.

Nekoliko opaznejše razlike se lahko pokažejo pri telesni masi, ki se precej hitreje odziva na spremembe v družbeno-ekonomskem in kulturnem okolju populacije.

Tudi debelina podkožnega maščevja, ki jo ocenjujemo prek kožne gube nadlahti, se odziva podobno kot telesna višina in so spremembe navadno neznatne.

Indeks telesne mase je ravno tako pokazatelj, ki se hitreje odziva na spremembe v socialno-ekonomskem in kulturnem okolju in z njim povezanimi dejavniki zdravstvenega tveganja.

Pri primerjavi telesne višine, mase, kožne gube nadlahti in indeksa telesne mase (ITM) se bomo osredotočili na relativne spremembe, ki jih prikazujemo v obliki centilnih vrednosti merskih nalog ter izračunanih sprememb aritmetičnih sredin kazalcev telesnih značilnosti, ločeno po starosti in spolu, v šolskem letu 2019/20 glede na šolsko leto 2018/19 v odstotkih. Aritmetične sredine surovih vrednosti vseh kazalnikov telesnega razvoja so navedene v Prilogi 1.

Telesna višina

Trend naraščanja telesne višine se je tako pri fantih kot pri dekletih ustalil.

V telesni višini v šolskem letu 2019/20 ni prišlo do zelo izrazitih sprememb, so pa bile spremembe bolj izražene pri fantih (Prikaz 10). Do največje razlike je prišlo pri 6-, 9- in 15-letnih fantih, ki so bili v šolskem letu 2019/20 nižji od predhodne generacije, medtem ko so bili od predhodne generacije statistično značilno višji 12- in 14-letniki. Pri dekletih so bile spremembe precej manj izražene, saj so bile od predhodne generacije nižje le 6-letnice. Razlika v nobeni izmed omenjenih starostnih skupin niti pri fantih niti pri dekletih ni presegla 4 mm (Priloga 1).

Prikaz 10: Sprememba telesne višine fantov in deklet med šolskima letoma 2018/19 in 2019/20

Primerjava sprememb telesne višine po regijah (Prikaz 11) kaže, da je tako pri fantih kot pri dekletih prišlo do sprememb telesne višine le v savinjski in goriški regiji. V šolskem letu 2019/20 so bili zopet najvišji fantje iz koroške regije, ki so jim sledili fantje iz posavske in zasavske regije, najnižje rasli pa so bili fantje iz goriške in gorenjske regije. Pri dekletih so bile razlike v telesni višini med regijami podobne kot pri fantih, najvišja pa so bila dekleta iz koroške, zasavske, posavske regije. Enako kot pri fantih so bile najnižje rasla dekleta iz gorenjske in goriške regije.

Zgodovinski pregled sprememb telesne višine v Sloveniji kaže, da se je med osnovnošolci naraščanje telesne višine ustalilo (Prikaz 12), vendar je mogoče, da telesna višina v delu populacije še vedno narašča, v delu populacije otrok, ki izhajajo iz migrantskih skupin, pa je telesna višina nižja, zaradi česar se spremembe izničijo. V šolskem letu 2019/20 je sicer viden rahel porast višine, vendar je to verjetno posledica manjšega vzorca in dejstva, da so bili otroci merjeni v nekoliko višji starosti zaradi zamika meritev.

Prikaz 12: Regijska primerjava telesne višine fantov in deklet med šolskima letoma 2018/19 in

Prikaz 11: Trendi sprememb telesne višine v obdobju 1991-2020

Telesna masa

Telesna masa osnovnošolcev je najvišja v zgodovini spremljave, trend naraščanja telesne mase v šolskem letu 2019/20 pa je neprimerljivo večji od trendov med posameznimi leti v zgodovini spremljave.

V šolskem letu 2019/20 so se pokazali izraziti trendi naraščanja telesne mase v 1. in 2. triadi osnovne šole (Prikaz 13). Do največjega porasta je prišlo pri 6-, 7-, 8-, 9- in 10-letnih fantih, ki so bili v šolskem letu 2019/20 težji od predhodne generacije, naraščanje telesne mase pa se je izrazilo tudi pri 6-, 8, 9-, 10- in 11-letnih dekletih. Trendi sprememb telesne mase pri fantih in dekletih niso bili skladni s trendi sprememb telesne višine, saj je telesna masa narasla bolj kot telesna višina, v povprečju za 4 odstotke pri fantih in za 3 pri dekletih. Analiza tako kaže, da so še posebej otroci 1. in 2. triletja bili med zaprtjem šol deležni

premahnje gibalne spodbude tudi pri pouku predmeta šport na daljavo, kar je botrovalo naraščanju telesne mase, to pa nakazuje tudi na nižjo kakovost predstavitve vsebin ter prenizko intenzivnostno zahtevnost kot v zadnjem triletju.

Prikaz 13: Sprememba telesne mase fantov in deklet med šolskima letoma 2018/19 in 2019/20

Regijska primerjava telesne mase je pokazala vrsto statistično značilnih trendov sprememb (Prikaz 14), a trendi sprememb telesne mase po regijah niso bili povsem skladni s trendom sprememb telesne višine. Najvišjo telesno maso so namreč imeli fantje iz zasavske regije, čeprav so bili fantje iz posavske in koroške regije višji od njih, na drugi strani pa so dekleta iz posavske regije v obeh kazalnikih dosegala najvišje vrednosti. Najlažji fantje so bili v

gorenjski in goriški regiji, kjer tudi ni bilo izraženih skoraj nobenih sprememb, najlažja pa so bila dekleta v gorenjski regiji in goriški. Goriška regija je bila tudi edina, v kateri je prišlo do upada telesne mase pri dekletih. V večini regij je bilo razmerje v centilni razvrstitvi telesne višine in mase negativno, kar pomeni, da so imeli otroci v šolskem letu 2019/20 višjo centilno razvrstitev v telesni masi kot v telesni višini, najbolj izrazito negativno razmerje pa je bilo opazno pri fantih in dekletih iz prekmurske regije, saj so bila dekleta iz te regije v telesni masi razvrščena za 3,3 centila višje kot v telesni višini, fantje pa kar za 3,9 centila. Zelo izrazito negativno razmerje so imeli tudi fantje in dekleta iz podravske in zasavske regije. Na drugi strani so imeli najbolj pozitivno razmerje v centilni razvrstitvi med telesno višino in maso fantje in dekleta iz osrednjeslovenske regije in še posebej gorenjske regije, saj so bili fantje iz te regije v telesni višini razvrščeni kar 2,1 centila višje kot v telesni masi, dekleta pa 1,2 centila.

Prikaz 14: Regijska primerjava telesne mase fantov in deklet med šolskima letoma 2018/19 in 2019/20

Za razliko od telesne višine, ki je vse od osamosvojitve naraščala, smo pri telesni masi od šolskega leta 2010/11 zaznavali trend upada, vendar pa je v šolskem letu 2019/20 prišlo do izjemnega porasta telesne mase, kakršnega v zgodovini spremljave še nismo zaznali (Prikaz 15). V primerjavi s celotno populacijo med letoma 1989 in 2020, dosegajo fantje danes v povprečju 54,7. centil, kar je višje od vrednosti v letu 2010, ko smo se predhodno srečali z najvišjo stopnjo prekomerne prehranjenosti. Tudi pri dekletih je centilna vrednost telesne

mase presegla predhodno najvišjo vrednost iz leta 2010. Do šolskega leta 2013/14 je centilna vrednost telesne mase pri fantih presegala centilno vrednost telesne višine, po tem letu pa smo beležili upad telesne mase, medtem, ko je višina rahlo naraščala. Pri dekletih je do tega obrata prišlo šele leta 2017, vendar pa je v šolskem letu 2019/20 zopet prišlo do zelo izrazitega negativnega obrata, zaradi katerega povprečna centilna vrednost telesne mase spet presega povprečno centilno vrednost telesne višine.

Prikaz 15: Trendi sprememb telesne mase v obdobju 1991-2020

Kožna guba nadlahti

Kožna guba nadlahti otrok je v povprečju narasla za okrog 6 odstotkov. Porast maščobne mase je bil za več kot tretjino bolj izrazit od porasta skupne mase, kar nakazuje na izjemno povečevanje zamaščenosti pri fantih in dekletih.

Analiza sprememb debeline kožne gube nadlahti je pokazala na bolj enotne spremembe kot smo jim bili priči pri telesni višini in masi (Prikaz 16). Pri fantih je namreč do statistično značilnega povečanja debeline kožne gube nadlahti prišlo pri vseh starostnih skupinah, razen pri 15-letnikih, medtem ko do statistično značilnih razlik pri dekletih ni prišlo le pri 10- in 14-letnicah. Najbolj izrazito naraščanje debeline kožne gube je bilo pri 6-letnih fantih in dekletih, pri katerih je količina podkožnega maščevja narasla skoraj za 14 odstotkov. V povprečju je debelina kožne gube pri fantih narasla za nekaj več kot 6 odstotkov, pri dekletih pa za 5,5 odstotkov.

Prikaz 16: Sprememba kožne gube nadlahti fantov in deklet med šolskima letoma 2018/19 in 2019/20

Trendi sprememb debeline kožne gube nadlahti v zgolj enem letu so skrb zbujaajoči, saj nakazujejo na velike spremembe v sestavi telesa pri otrocih, ki povečujejo bodoča tveganja za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni in debelosti. Do tako izrazitega nalaganja podkožnega maščevja v populaciji lahko pride le v pogojih izjemnega neravnovesja med vnosom in porabo energije, kakršni so nastali med razglasitvijo epidemije COVID-19.

Regijska primerjava trendov sprememb podkožnega maščevja kaže, da v nobeni regiji ni prišlo do upada debeline kožne gube nadlahti (Prikaz 17) niti pri fantih niti pri dekletih. Pri fantih in dekletih do statistično značilnega porasta ni prišlo le v goriški in obalno-kraški regiji, pri dekletih pa še v osrednjeslovenski. Najvišje vrednosti debeline kožne gube nadlahti tako dosegajo fantje iz zasavske in dekleta iz primorsko-notranjske regije, najnižje pa fantje iz goriške in dekleta iz osrednjeslovenske regije.

Prikaz 17: Regijska primerjava kožne gube nadlahti fantov in deklet med šolskima letoma 2018/19 in 2019/20

Pregled longitudinalnih trendov sprememb debeline kožne gube nadlahti (Prikaz 18) kažejo, da je med šolskima letoma 2019/19 in 2019/20 prišlo do največjega letnega prirasta podkožnega maščevja. V običajnih razmerah je bilo na letni ravni mogoče pričakovati priraste in upade debeline kožne gube na ravni največ enega centila in pol, zaprtje šol, športnih društev in javnih igrišč pa je povzročilo štirikrat višje priraste od do tedaj najvišjih prirastov. Glede na to, da je prišlo do višjega porasta podkožnega maščevja kot pa skupne telesne mase, bi lahko sklepali, da se je telesna sestava otrok bistveno poslabšala, saj se je skupna telesna masa očitno povečala zgolj na račun maščobne telesne mase. Posledično lahko govorimo o relativnem upadu kostne in mišične telesne mase.

Prikaz 18: Trendi sprememb debeline kožne gube nadlahti v obdobju 1991-2020

Indeks telesne mase

Indeks telesne mase je v enem letu narasel bolj kot je upadel v predhodnih petih letih. Še posebej izrazit porast se je zgodil v 1. in 2. triletju osnovne šole, največji porast pa smo zabeležili v starostni skupini šestletnih otrok.

Indeks telesne mase je sicer grob, a najpogosteje uporabljan kazalnik za ugotavljanje prehranjenosti otrok. V šolskem letu 2019/20 je do statistično značilnih sprememb tega kazalnika prišlo tako pri fantih kot pri dekletih (Prikaz 19). Največji porast indeksa telesne mase so doživeli šestletni fantje in dekleta, statistično značilno povišanje tega kazalnika pa smo zabeležili predvsem pri otrocih iz 1. in 2. triletja. Nekoliko bolj je bilo izraženo naraščanje indeksa telesne mase pri fantih, saj je pri njih v povprečju prišlo do skoraj 5-odstotnega prirasta, pri dekletih pa je bil prirast za približno odstotek nižji. Tudi prirasti indeksa telesne mase

so nižji od prirastov kožne gube nadlahti, kar pomeni, da so se prirasti tega kazalnika zgodili predvsem zaradi prirastov maščobne, ne pa kostne in mišične mase.

Prikaz 19: Sprememba indeksa telesne mase fantov in deklet med šolskima letoma 2018/19 in 2019/20

Regijska primerjava sprememb indeksa telesne mase je pokazala, da je pri fantih prišlo do statistično značilnega povišanja indeksa telesne mase v več kot polovici regiji, največji porast tega kazalnika pa se je zgodil v zasavski regiji (Prikaz 20). Pri dekletih je do največjega prirasta indeksa telesne mase prišlo v koroški regiji. Najvišje vrednosti indeksa telesne mase pri dekletih smo sicer zabeležili v podravski regiji, pri fantih pa v zasavski

regiji. V gorenjski regiji se je sicer nakazal trend zmanjšanja tega kazalnika, vendar pa je do statistično značilnega zmanjšanja prišlo le pri dekletih iz goriške regije.

Prikaz 20: Regijska primerjava indeksa telesne mase fantov in deklet med šolskima letoma 2018/19 in 2019/20

Po devetih letih upadanja indeksa telesne mase je v šolskem letu 2019/20 prišlo do najbolj izrazitega porasta v zgodovini spremljave (Prikaz 21). Trenutno stanje sicer še ni na ravni leta 2010, ko so slovenski osnovnošolci dosegali najvišje vrednosti tega kazalnika, vendar pa je pomenljivo, da je indeks telesne mase v enem letu narasel bolj kot je upadel v predhodnih petih letih. Razlike med fanti in dekleti, ki so se v predhodnih letih zelo zmanjšale, so se v šolskem letu 2019/20 zopet povečale, saj je bila rast indeksa telesne mase pri fantih nekoliko bolj izrazita.

Prikaz 21: Trendi sprememb indeksa telesne mase v obdobju 1991-2020

Prehranjenost otrok in mladostnikov

Delež fantov z debelostjo se je povečal za skoraj 17 odstotkov, delež deklet pa še za odstotek bolj. Tako pri fantih kot pri dekletih se je izjemno povečala prevalenca morbidne debelosti, saj je bilo povečanje pri fantih 80-odstotno, pri dekletih pa 60-odstotno.

Prehranjenost otrok in mladine je eden izmed pokazateljev kakovosti življenja. V razvitem svetu prekomerna prehranjenost že dolgo časa velja kot kazalnik nižje kakovosti življenja. Osnovni razlog za naraščanje prekomerne prehranjenosti je kronično pomanjkanje telesne dejavnosti, ki tudi ob običajnem režimu prehranjevanja pripelje do energijskega neravnovesja. Prehranjenost najpogosteje določamo s pomočjo indeksa telesne mase, izračunanem po enačbi $ITM = \text{telesna masa (kg)} / \text{telesna višina (m}^2\text{)}$. Medtem ko pri odrasli populaciji v strokovnih krogih obstaja konsenz o tem, kateri razpon vrednosti ITM predstavlja podhranjenost, normalno prehranjenost, preddebelost in debelost, so pri otrocih in mladini ti razponi specifični glede na kronološko starost.

Ker še nimamo izoblikovanih nacionalnih krivulj indeksa telesne mase, so mednarodni kriteriji žal edino orodje, ki ga lahko uporabljamo za spremljavo trendov spreminjanja prehranjenosti. Stopnjo prehranjenosti otrok smo ocenjevali na podlagi krivulj indeksa telesne mase glede na starost WOF ki so ob kriterijih Svetovne zdravstvene organizacije najpogosteje uporabljani kriteriji. Glede na preverjanje ustreznosti obeh kriterijev za našo populacijo smo ugotovili, da dajejo kriteriji WOF nekoliko realnejšo sliko od kriterijev Svetovne zdravstvene organizacije, saj so slednji predvsem za predpubertetno obdobje slovenske populacije zelo nerealni in kažejo na občutno prevelike deleže prekomerno prehranjenih in debelih otrok. Krivulje WOF otroke in mladostnike razvrščajo v 7 skupin prehranjenosti: podhranjenost tipa 3, 2, in 1, normalna prehranjenost, preddebelost, debelost in morbidna debelost. Menimo, da je uporaba mednarodnih rastnih krivulj ITM sprejemljiva zgolj za spremljanje populacijskih trendov, vendar pa so te krivulje nenatančne, ko gre za dejansko določanje prekomerne prehranjenosti, še posebej ko gre za individualno obravnavo otrok.

V Prikazu 22 so prikazani skupni deleži podhranjenih, ustrezno prehranjenih, preddebelih, debelih in morbidno debelih otrok in mladostnikov od 6. leta starosti dalje. Zunanji krog prikazuje stanje v letu 2019/2020, notranji pa stanje v šolskem letu 2018/19. Pri fantih je, skupno gledano, delež fantov z debelostjo glede na predhodno šolsko leto narasel za več kot 20% na 7,1% populacije, delež fantov s preddebelostjo je narasel za več kot 11% na 19,7%, hkrati pa je tudi delež fantov z morbidno debelostjo narasel kar za 25% na 2% populacije.

Prikaz 22: Prehranjenost otrok in mladine v šolskih letih 2018/19 in 2019/20

Pri dekletih so bili trendi sprememb prehranjenosti podobni, saj je delež deklet z debelostjo narasel za skoraj 17% na 5,6% populacije, delež tistih z morbidno debelostjo pa se je povečal iz 1,3% populacije na 1,5% populacije, kar je 15-odstotni prirast.

Prikaz 23: Prekomerna prehranjenost glede na starostno skupino v šolskih letih 2018/19 in 2019/20

Prikaz 24: Prekomerna prehranjenost po regijah v šolskih letih 2018/19 in 2019/20

Iz Prikaza 23 je razvidno, da je do največjih prirastov preddebelosti in debelosti prišlo pri otrocih do 11. leta starosti, ki jih poučujejo pretežno učitelji razrednega pouka, ki pri šolanju na daljavo športni vzgoji niso posvečali zadostne pozornosti.

Največji delež populacije, ki se je po standardih WOF uvrščala med prekomerno prehranjene, je imela v šolskem letu 2019/20 pomurska regija, saj je bil delež prekomerno prehranjenih fantov v tej regiji 34%, delež prekomerno prehranjenih deklet pa kar 34,5% (Prikaz 24). Najnižji delež prekomerno prehranjenih fantov smo tako pri fantih kot pri dekletih zabeležili v gorenjski regiji, pri čemer se je bilo fantov s prekomerno prehranjenostjo 23,7%, deklet pa 21,1%. Tudi v deležu fantov in deklet z morbidno debelostjo, je na prvem mestu pomurska regija, ki je v šolskem letu 2019/20 zabeležila 4,5% fantov in 3,7% deklet v tej skupini. V preteklih letih je v vseh regijah delež fantov z debelostjo presegal delež deklet z debelostjo, v šolskem letu 2019/20 pa se je delež deklet z debelostjo v pomurski in podravski regiji povzpел nad delež fantov, kar kaže na to, da z vidika energijskega neravnovesja fantje niso več povsod bolj tvegana skupina kot dekleta.

V nasprotju s predhodnim šolskim letom smo v šolskem letu 2019/20 zabeležili porast fantov s preddebelostjo v prav vseh regijah, pri dekletih pa je delež deklet s preddebelostjo rahlo upadel le v goriški regiji. Najbolj se je delež fantov z debelostjo povečal v primorsko-notranjski regiji, pri dekletih pa se je delež tistih z debelostjo najbolj povečal v podravski regiji.

Prikaz 25: Trendi sprememb prekomerne prehranjenosti v obdobju 1991-2020

Po obdobju upadanja deleža otrok, ki se srečujejo s težavo preddebelosti, debelosti in morbidne debelosti, smo bili v šolskem letu 2019/20 priča največjemu naraščanju deleža otrok s težavami prekomerne prehranjenosti, ki je brez primere v zgodovini spremljave (Prikaz 25). Tako delež fantov kot tudi deklet z debelostjo, je najvišji v zgodovini spremljave in če po epidemiji COVID-19 te težave ne bomo ustrezno naslovili z ukrepi, ki bodo bistveno povečali dostopnost telesne dejavnosti v šoli in izven nje, lahko korona generacija otrok pričakuje bistveno nižjo kakovost življenja, bistveno nižjo akademsko uspešnost in bistveno povečana zdravstvena tveganja že v mlajši odrasli dobi.

GIBALNI RAZVOJ OTROK IN MLADOSTNIKOV

Analizo stanja in trendov razvoja gibalnih sposobnosti smo izvedli na surovih vrednostih merskih nalog in na podlagi izračuna standardiziranih koeficientov na podatkih v obdobju 1989-2020 (centilne vrednosti merskih nalog glede na spol in leto starosti) ter indeksa gibalne učinkovitosti.

V določeno leto starosti so vključeni otroci, ki so se rodili od začetka do konca tistega leta, npr. v starostno skupino šestletnikov so vključeni otroci, ki so se rodili med 72. in 84. mesecem od meseca meritev (od 6 do 6,9 let starosti v mesecu meritev).

Z mersko nalogo dotikanje plošč z roko, merimo hitrost izmeničnih gibov, rezultat pa kaže na posameznikov potencial hitrega preklopa gibanja, torej na njegovo informacijsko regulacijo gibanja. Skok v daljino z mesta je standardna merska naloga za ocenjevanje eksplozivne moči in je kazalnik energijske regulacije gibanja. Poligon nazaj je merska naloga za oceno koordinacije gibanja celega telesa in kaže na posameznikovo gibalno inteligentnost. Tudi rezultati te merske naloge so kazalec sposobnosti informacijske regulacije gibanja. Dviganje trupa kaže na posameznikovo vzdržljivost v moči, torej na njegovo dinamično moč trupa. Rezultati te merske naloge so kazalniki energijske regulacije gibanja. Predklon na klopici je merska naloga za ocenjevanje gibljivosti nog, njeni rezultati pa so kazalniki informacijske regulacije gibanja. Veso v zgibi uporabljamo za oceno dinamične moči rok in ramenskega obroča, njeni rezultati pa so kazalniki energijske regulacije gibanja. Tek na 60 m je merska naloga za ocenjevanje hitrostne vzdržljivosti in kaže na posameznikovo sposobnost energijske regulacije gibanja. Tek na 600 m je edina merska naloga, katere rezultati so kazalniki transportne regulacije gibanja, torej sposobnosti transporta kisika do mišic in njegove izrabe v aerobnih procesih. Pojmujemo jo kot mero aerobne vzdržljivosti.

Tudi v letošnjem letu smo s pomočjo t-testa za neodvisne vzorce preverili statistično značilnost sprememb, ki so v prikazih označene z zvezdico.

Letošnji podatki kažejo na največji letni upad gibalne učinkovitosti v zgodovini spremljave SLOfit (Prikaz 26). Fantje so imeli v šolskem letu 2019/20 za 14% nižjo gibalno učinkovitost, dekletih pa je bila ta nižja za 13% kot leto poprej. Tudi razlika v gibalni učinkovitosti med fanti in dekleti se je povečala iz 7,1% na 8,1%. Kar pomeni, da so dekleta v primerjavi s predhodnimi generacijami izgubile nekoliko manjši del gibalne učinkovitosti kot fantje.

Pri analizi sprememb različnih gibalnih sposobnosti v nadaljevanju, so rezultati predstavljeni v obliki centilnih vrednosti, izračunanih glede na starost v letih in spol, aritmetične sredine in standardni odkloni rezultatov gibalnih merskih nalog pa so predstavljeni v Prilogi 2.

Prikaz 26: Primerjava indeksa gibalne učinkovitosti fantov in deklet med šolskima letoma 2018/19 in 2019/20

Indeks gibalne učinkovitosti

Otroci so v šolskem letu 2019/20 zabeležili največji upad gibalne učinkovitosti v zgodovini spremljave. Upad se je zgodil po vsej državi, ne glede na regijo, spol ali starost. Razvoj otrok je postal talec ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19.

Indeks gibalne učinkovitosti je kazalnik splošnega telesnega fitnesa posameznika in je izračunan kot centil povprečja centilnih vrednosti vseh osmih gibalnih merskih nalog glede na starost v letih in spol.

Primerjava stanja gibalne učinkovitosti med fanti in dekleti kaže na zelo velike razlike, ki se z vsako starostno skupino višajo (Prikaz 27), žal pa je tako pri fantih kot pri dekletih v vseh starostnih skupinah prišlo do velikega in statistično značilnega upada gibalne učinkovitosti. Če zanemarimo rezultate 15-letnikov, ki so zaradi majhnosti vzorca

nerepresentativni, je do največjega upada prišlo pri 10-letnih fantih in 12-letnih dekletih. Nerepresentativni so tudi podatki 6-letnikov, zaradi česar je z gotovostjo mogoče potrditi le, da so najmanjši upad gibalne učinkovitosti doživeli 13-letni fantje ter 10-letna dekleta.

Prikaz 27: Sprememba indeksa gibalne učinkovitosti fantov in deklet med šolskima letoma 2018/19 in 2019/20

Prikaz 28: Regijska primerjava indeksa gibalne učinkovitosti fantov in deklet med šolskima letoma 2018/19 in 2019/20

Regijska primerjava indeksa gibalne učinkovitosti je pokazala, da je do poslabšanja gibalne učinkovitosti prišlo pri otrocih iz vseh regij, kar se v zgodovini spremljave še ni zgodilo (Prikaz 28). Pri fantih tako indeks gibalne učinkovitosti niti v eni regiji ni ostal nad slovenskim povprečjem obdobja 1989-2020, medtem ko so nad povprečjem tega obdobja ostala dekleta iz gorenjske, goriške in posavske regije. Največji, 21,2-odstotni upad gibalne učinkovitosti pri fantih se je zgodil v zasavski, pri dekletih pa v koroški regiji pa se je zgodil 21,7-odstotni upad. Fantje iz zasavske in pomurske regije so prvič v zgodovini spremljave zdrsnili pod 40. centil nacionalnega povprečja obdobja 1989-2020.

Prikaz 29: Trendi sprememb indeksa gibalne učinkovitosti v obdobju 1991-2020

Dolgoročni trendi razvoja indeksa gibalne učinkovitosti (Prikaz 29) kažejo jasno sliko, da se je obdobje izboljševanja gibalne učinkovitosti fantov, ki se je začelo s šolskim letom 2010/2011, zaključilo z neverjetnim upadom, s kakršnim se še nismo srečali. Če bomo želeli to stanje popraviti, bo potrebno dolgoletno delo z večjim obsegom ur športne vzgoje v celotni osnovni šoli ter izjemnimi spodbudami za vključevanje otrok v organizirano športno vadbo v športnih društvih. Z obsegom športne vzgoje, kakršnega smo imeli v obdobju pred epidemijo COVID-19 in z nezadostno kakovostjo izvajanja tega predmeta v prvi in drugi triadi, tako velikega upada ne bomo mogli popraviti. Fantje so dosegli popolno dno gibalne učinkovitosti vseh časov, pa tudi dekleta so zdrsnila na najnižjo točko v obdobju samostojne države.

V nadaljevanju predstavljamo spremembe v rezultatih posameznih gibalnih merskih nalog, ki so bile podlaga za izračun indeksa gibalne učinkovitosti.

Dotikanje plošč z roko

Hitrost izmeničnih gibov je v skoraj vseh starostnih skupinah zdrsnila globoko pod nacionalno povprečje obdobja 1989-2020, ti trendi pa nakazujejo na upad učinkovitosti delovanja osrednjega živčnega sistema.

Z izjemo nereprezentativnih podatkov 6- in 15-letnikov, je do statistično značilnega upada hitrosti izmeničnih gibov prišlo v vseh starostnih skupinah (Prikaz 30).

Najbolj so nazadovali rezultati 7-letnih fantov za 11,3% in še posebej 7-letnih deklet za 13,7%. Pri 11-letnih otrocih je bil upad najmanj izrazit, nad nacionalnim povprečjem obdobja 1989-2020 pa so ostali le rezultati 8- in 9-letnih fantov in deklet. Najnižje rezultate so dosegli 13- in 14-letni fantje, na splošno pa upad rezultatov te merske naloge kaže na zmanjševanje učinkovitosti prenosa živčnih impulzov, kar je izjemno slab obet za učno uspešnost korona generacij.

Prikaz 30: Sprememba rezultatov merske naloge dotikanja plošč z roko fantov in deklet med šolskima letoma 2018/19 in 2019/20

Z izjemo savinjske in zasavske regije, je do statistično značilnega upada hitrosti izmeničnih gibov prišlo pri otrocih iz vseh ostalih regij. Še posebej velik upad se je zgodil pri dekletih iz osrednjeslovenske regije, ki so dosegale za skoraj 15 odstotkov slabše rezultate kot leto poprej, več kot za 12 odstotkov pa so se poslabšali tudi rezultati deklet iz primorsko-notranjske in koroške regije.

Prikaz 31: Regijska primerjava rezultatov merske naloge dotikanja plošč z roko fantov in deklet med šolskima letoma 2018/19 in 2019/20

Prikaz 32: Trendi sprememb rezultatov merske naloge dotikanje plošč z roko v obdobju 1991-2020

Dolgoročni trendi razvoja hitrosti izmeničnih gibov kažejo, da so dekleta in fantje po letu 2001 prvič padli pod nacionalno povprečje obdobja 1989-2020 (Prikaz 25). fantje so v tej merski nalogi dosegli najnižji rezultat v zgodovini spremljave.

Skok v daljino z mesta

Eksplozivna moč otrok je po letih upadanja doživela še bolj izrazit upad. Tako fantje kot dekleta so se znašli na najnižji točki v zgodovini spremljave.

Eksplozivna moč nog je gibalna sposobnost, ki je v zadnjem obdobju najbolj upadala, v letošnjem šolskem letu pa se je ta trend zgolj izjemno pospešil (Prikaz 33). Z izjemo nereprezentativnih podatkov 6- in 15-letnikov, je do statistično značilnega upada prišlo v vseh starostnih skupinah, razen pri 10-letnih dekletih. Do največjega upada, ki je znašal 9% je prišlo pri 12-letnih dekletih, pri fantih pa so, z 8,6-odstotnim upadom, nazadovali rezultati 8-letnikov. Pri 10-

letnih fantih so rezultati te merske naloge prvič v zgodovini spremljave padli pod 40. centil, zelo pa so se temu centilu približala tudi 11-letna dekleta.

Prikaz 33: Sprememba rezultatov merske naloge skok v daljino z mesta fantov in deklet med šolskima letoma 2018/19 in 2019/20

Primerjava po regijah kaže na precejšnje razlike med njimi, ki so bolj izražene pri dekletih (Prikaz 34), v šolske letu 2019/20 pa niti v eni regiji rezultato te merske naloge niso ostali nad nacionalnim povprečjem obdobja 1989-2020. Pod 40. centil povprečja tega obdobja so zdrsnili rezultati otrok iz pomurske, podravske in zasavske regije. Pri fantih do statistično značilnega upada ni prišlo le v primorsko-notranjski in obalno-kraški regiji, pri dekletih pa so se statistično značilnemu poslabšanju izognili v zasavski, posavski in obalno-kraški regiji ter v JV Sloveniji. Fantje in dekleta iz zasavske in pomurske regije so v eksplozivni moči nog dosegli novo dno, kar je zelo slab obet tudi za razvoj športa v teh regijah.

Prikaz 34: Regijska primerjava rezultatov merske naloge skok v daljino z mesta fantov in deklet med šolskima letoma 2018/19 in 2019/20

Prikaz 35: Trendi sprememb rezultatov merske naloge skok v daljino z mesta v obdobju 1991-2020

Tako fantje kot dekleta so v šolskem letu 2019/20 prikazali najnižjo raven eksplozivne moči nog v zgodovini spremljave, to pa je tudi tista gibalna sposobnost, v kateri se je celotna populacija zelo približala 40. centilu nacionalnega povprečja obdobja 2989-2020. Rezultati skoka v daljino z mesta so dober pokazatelj, ali otroci obvladujejo maso svojega telesa, trendi pa kažejo, da je vse več otrok, ki izgubljajo sposobnost tega obvladovanja. To kaže tudi na nižjo učinkovitost delovanja mišic, zaradi katere se upočasnjujejo tudi raznoteri hormonski in fiziološki procesi v telesu razvijajočih se otrok.

Poligon nazaj

Koordinacija gibanja celega telesa je pri dekletih v enem letu zdrsnila iz najvišje točke na drugo najnižjo točko v zgodovini spremljave. Pri fantih vseh starostnih skupin je ta sposobnost padla globoko pod povprečje.

Če smo v šolskem letu 2018/19 govorili o najvišji stopnji koordinacije pri dekletih v zgodovini spremljave, lahko v šolskem letu 2019/20 opazimo, da je koordinacija gibanja celega telesa pri vseh starostnih skupinah deklet zdrsnila pod nacionalno povprečje obdobja 1989–2020 (Prikaz 36). Tudi pri fantih je ta gibalna sposobnost pod povprečje padla tudi v starostnih skupinah 6- do 10-letnih fantov, ki so v preteklem šolskem letu presegali nacionalno povprečje. Najhujši upad, ki je znašal več kot 19% se je izrazil pri 7-letnih dekletih, medtem ko so 1,7-odstotni upad doživeli tudi 7-letni fantje. Pri 12- in 13-letnih fantih je sicer prišlo do najmanjšega upada, a je ta še vedno presegal 7%.

Prikaz 36: Sprememba rezultatov merske naloge poligon nazaj fantov in deklet med šolskima letoma 2018/19 in 2019/20

Z izjemo gorenjske regije, je do izrazitega poslabšanja koordinacije celotnega telesa prišlo v vseh ostalih regijah (Prikaz 37). Izrazito velik upad za skoraj 28% se je izrazil pri fantih iz zasavske regije in pri dekletih iz koroške regije, ki do doživele 21-odstotni upad. Dekleta so v povprečju ostala na višji ravni od fantov, vendar pa so nad nacionalnim povprečjem ostala le dekleta iz gorenjske, posavske in gorenjske regije, medtem ko je pri fantih nad

povprečjem ostala le gorenjska regija. S skromnim 34,7. centilom so najnižjo raven koordinacije gibanja celotnega telesa prikazali fantje iz zasavske regije.

Prikaz 37: Regijska primerjava rezultatov merske naloge poligon nazaj fantov in deklet med šolskima letoma 2018/19 in 2019/20

Prikaz 38: Trendi sprememb rezultatov merske naloge poligon nazaj v obdobju 1991-2020

Dekleta so po izjemnem obdobju naraščanja koordinacije gibanja celotnega telesa, ki je v šolskem letu 2018/19 dosegla vrh, v šolskem letu 2019/20 strmoglavila globoko pod nacionalno povprečje obdobja 1989-2020 (Prikaz 39). Na drugi strani so fantje, ki so se v zadnjih 15 let že tako ali taki srečevali s težavami v razvoju te gibalne sposobnosti, padli na najnižjo točko v zgodovini spremljave.

Dviganje trupa

Dinamična moč upogibalk trupa je edina gibalna sposobnost, ki v šolskem letu 2019/20 ni zdrsnila pod nacionalno povprečje obdobja 1989-2020, čeprav je tudi ta gibalna sposobnost močno upadla.

V preteklih letih je dinamična moč upogibalk trupa vztrajno naraščala in dosegala najvišje vrednosti v zgodovini spremljave, v šolskem letu 2019/20 pa je tudi ta gibalna sposobnost utrpela velik upad (Prikaz 39). Kljub temu so rezultati dviganja trupa edini, ki so ostali nad nacionalnim povprečjem obdobja 1989-2020. Pod povprečjem tega obdobja so končali 7-, 10- in 15-letni fantje, čeprav vzorec slednjih ni reprezentativen. Pri dekletih so pod povprečjem pristala 7- in 15-letna dekleta, a slednja zaradi maloštevilnosti ne predstavljajo reprezentativnega vzorca. Najbolj je ta gibalna sposobnost upadla pri fantih in dekletih

1. in 2. triletja osnovne šole, pri katerih je ta upad znašal tudi več kot 13%. Raven te gibalne sposobnosti je med različnimi starostnimi skupini in spoloma najbolj uravnotežena.

Prikaz 39: Sprememba rezultatov merske naloge dviganje trupa med šolskima letoma 2018/19 in 2019/20

V preteklem šolskem letu v nobeni izmed slovenskih statističnih regij rezultati te merske naloge niso padli pod slovensko povprečje zadnjih tridesetih let, v šolskem letu 2019/20 pa so se nad povprečjem pri fantih obdržale le pomurska, osrednjeslovenska, gorenjska in

primorsko-notranjska regija, pri dekletih pa pomurska, zasavska, posavska, osrednjeslovenska, gorenjska in goriška ter JV Slovenija (Prikaz 40).

Prikaz 40: Regijska primerjava rezultatov merske naloge dviganje trupa fantov in deklet med šolskima letoma 2018/19 in 2019/20

Prikaz 41: Trendi sprememb rezultatov merske naloge dviganje trupa v obdobju 1991-2020

Najhujši upad te sposobnosti se je zgodil pri fantih iz posavske regije, ki so z več kot 21-odstotnim poslabšanjem iz prvega mesta v šolskem letu 2018/19, padli na zadnje mesto. Velik upad so doživela tudi dekleta iz primorsko-notranjske regije, pri katerih so se rezultati dviganja trupa poslabšali v povprečju za 16,6%.

Iz prikaza longitudinalnih sprememb rezultatov dviganja trupa (Prikaz 41) je razvidno, da smo bili v zadnjih tridesetih letih priča izjemnemu izboljševanju dinamične moči upogibalk trupa, a se je v zgolj enem šolskem letu zgodil tako velik upad kot je bil napredek v zadnjih dvajsetih letih. Verjetno je to gibalna sposobnost, ki jo bomo najhitreje spravili na višjo raven, vendar bo okrevanje trajalo bistveno daljše obdobje od enega leta.

Predklon na klopci

Upad gibljivosti nog in spodnjega dela hrbta je bil sicer najmanj izrazit, od vseh gibalnih sposobnosti kar pa je žal kazalnik znižanega mišičnega tonusa zaradi telesne nedejavnosti.

Gibljivost nog in spodnjega dela hrbta je gibalna sposobnost, ki je v primerjavi z ostalimi gibalnimi sposobnostmi zelo specifična. Trendi razvoja te sposobnosti namreč niso nujno pozitivno povezani z zdravim razvojem otroka in mladostnika, saj zelo pogosto dobre rezultate v gibljivosti dosegajo tudi otroci, ki imajo zaradi svoje telesne nedejavnosti nizek mišični tonus.

Zaradi tega ni presenetljivo, da je bil upad v gibljivosti zaradi umanjkanja telesne dejavnosti v šolskem letu 2019/20, najmanj izrazit od vseh gibalnih sposobnosti (Prikaz 42). Statistično

značilni upad smo namreč zabeležili le pri 7- in 14-letnih fantih ter pri 7-, 8-, 11-, 12- in 14-letnih dekletih, če izvajamo nereprezentativne podatke 6- in 15-letnic. V primerjavi z vsemi ostalimi gibalnimi sposobnostmi so bili upadi majhni in niso presegli 8%. Največji upad, ki je znašal 8,2%, se je izrazil pri 14-letnih dekletih, tudi pri fantih pa je bil najvišji upad zabeležen v isti starostni skupini in je znašal 5,9%. Dekleta so v vseh reprezentativnih starostnih skupinah ostala nad nacionalnim povprečjem obdobja 1989-2020, pri fantih pa nobena starostna skupina ni bila blizu nacionalnega povprečja.

Prikaz 42: Sprememba rezultatov merske naloge predklon na klopci med šolskima letoma 2018/19 in 2019/20

Prikaz 43: Regijska primerjava rezultatov merske naloge predklon na klopci med šolskima letoma 2018/19 in 2019/20

Prikaz 44: Trendi sprememb rezultatov merske naloge predklona na klopci v obdobju 1991-2020

Regijska primerjava kaže na velike razlike med fanti in dekleti, saj so slednja skoraj v vseh regijah, z izjemo pomurske in JV Slovenije, ostala nad slovenskim povprečjem obdobja 1989-2019, fantje iz vseh regij pa so v gibljivosti ostali pod povprečjem tega obdobja

(Prikaz 43). Največji upad v gibljivosti so doživeli fantje iz koroške regije, ki so zabeležili 16,7% manjšo gibljivost kot leto poprej.

V šolskem letu 2019/20 smo bili pri dekletih priča največjemu letnemu upadov gibljivosti v zgodovini spremljave, medtem ko pri fantih ta upad ni bil tako izrazit (Prikaz 44). Zaradi tega se je razlika v gibljivosti med fanti in dekleti nekoliko zmanjšala v primerjavi s predhodnim letom, ko je bila ta razlika največja v zgodovini spremljave.

Vesa v zgibi

Tako fantje kot dekleta so v šolskem letu 2019/20 izkazali najmanjšo moč rok in ramenskega obroča v zgodovini spremljave, največji v zgodovini spremljave pa je bil tudi letni upad te gibalne sposobnosti.

Statična moč rok in ramenskega obroča je gibalna sposobnost, ki je močno povezana z maso posameznikovega telesa. Iz Prikaza 45 je razviden vzorec upadanja te gibalne sposobnosti skozi celotno prvo triletje in del drugega triletja, kar kaže na to, da je pri urah športne vzgoje ta sposobnost precej zanemarjana, predvsem v zadnjem triletju pa prihaja do izboljševanja kljub temu, da se zaradi vstopa v puberteto povečuje telesna masa. Taki trendi nakazujejo na to, da so otroci v zadnjem triletju deležni bistveno višje kakovosti in raznovrstnosti vsebin pri športni vzgoji.

V vseh starostnih skupinah je v šolskem letu 2019/20 prišlo do statistično značilnega in izrazitega upada moči rok in ramenskega obroča. Največji upad, ki je presegel 11%, so doživeli 9- in 10-letni fantje, za več kot 10% pa je ta gibalna sposobnost upadla tudi pri 8-, 9-, 10- in 11-letnih dekletih. Zelo zaskrbljujoče je stanje pri 10-letnih fantih, ki so v moči rok in ramenskega obroča padli pod 40. centil nacionalnega povprečja obdobja 1989-2020.

Prikaz 45: Sprememba rezultatov merske naloge vesa v zgibi med šolskima letoma 2018/19 in 2019/20

Prikaz 46: Regijska primerjava rezultatov merske naloge vese v zgibi med šolskima letoma 2018/19 in 2019/20

Prikaz 47: Trendi sprememb rezultatov merske naloge vese v zgibi v obdobju 1991-2020

Znotraj regij so bili trendi upada moči rok in ramenskega obroča pri fantih bolj izraziti kot pri dekletih, saj je do statistično značilnega poslabšanja prišlo skoraj vseh regijah z izjemo

obalno-kraške (Prikaz 46). Fantje so v vseh regijah tako ostali pod nacionalnim povprečjem obdobja 1989-2020, medtem ko so pri dekletih nad povprečjem ostala dekleta iz gorenjske in goriške regije. Največji upad moči rok in ramenskega obroča so doživeli dekleta in fantje iz pomurske regije, prva s 16,5-odstotnim, slednji pa z 15,6-odstotnim upadom, za več kot 15% pa je upadla tudi moč rok in ramenskega obroča pri dekletih iz koroške regije.

Pregled časovnih trendov rezultatov vese v zgibi kaže (Prikaz 47), da je v šolskem letu 2019/20 prišlo do najnižje ravni moči rok in ramenskega obroča v zgodovini spremljave tako pri fantih kot pri dekletih. To je še posebej zaskrbljujoče zaradi dejstva, da so otroci prisiljeni vse več časa sedeti, ob tem pa nimajo dovolj močnega mišičja v ramenskem obroču, da bi ohranjali zdravo držo. Kot pri drugih merskih nalogah, so tudi rezultati vese v zgibi v enem letu doživeli najhujši upad v zgodovini spremljave.

Tek na 60 m

Po osemletnem obdobju nadpovprečnega stanja hitrosti, so fantje zdrsnili na najnižjo točko v zgodovini spremljave, napredek deklet zadnjih 20 let pa je bil izničen.

V šolskem letu 2019/20 je v vseh starostnih skupinah prišlo do statistično značilnega upada sprinterske hitrosti (Prikaz 48). Pri fantih je bil ta upad nekoliko bolj izrazit in je v večini starostnih skupin presegel 10%, pri 10-letnikih pa kar 17%. Pri dekletih je do največjega upada, ki je presegel 10%, prišlo v starostnih skupinah med 9. in 12. letom. Pri dekletih so nad nacionalnim povprečjem obdobja 1989-2020 ostale le 8- in 14-letnice, če zanemarimo nereprezentativne podatke 6-letnic, pri fantih pa so vse starostne skupine sdrsnile globoko pod povprečje. Ker je hitrost bolj upadla

pri fantih, to pomeni, da se tudi v absolutnem smislu rezultati deklet približujejo rezultatom fantov.

Prikaz 48: Sprememba rezultatov merske naloge teka na 60 m med šolskima letoma 2018/19 in 2019/20

Regijska primerjava je pokazala, da so bili v šolskem letu 2019/20 najhitrejši fantje in dekleta iz gorenjske regije, statistično značilno pa so se najbolj poslabšali rezultati fantov in deklet v koroški regiji. Pri dekletih iz te regije je hsprinterska hitrost namreč upadla za kar 22% (Prikaz 49). Razen fantov in deklet iz gorenjske regije, so nad nacionalnim povprečjem obdobja 1989-2020 ostala le še dekleta iz posavske in goriške regije. Kot pri nekaterih drugih gibalnih sposobnostih, so pod 40. centil padli fantje iz zasavske regije, pri katerih je prišlo do kar 27-odstotnega upada sprinterske hitrosti.

Prikaz 49: Regijska primerjava rezultatov merske naloge teka na 60 m med šolskima letoma 2018/19 in 2019/20

Prikaz 50: Trendi sprememb rezultatov merske naloge teka na 60 m v obdobju 1991-2020

V Šolskem letu 2019/20 je prišlo do največjega upada hitrosti v zgodovini spremljave, zaradi česar so fantje pristali na najnižji točki vseh časov, pa tudi pri dekletih je bil izničen ves napredek zadnjih dveh desetletij (Prikaz 50).

Tek na 600 m

Aerobna vzdržljivost je zaradi zaprtja šol in športnih društev doživela največji upad med vsemi gibalnimi sposobnostmi, kar je izjemno slab obet tudi za prihodnji gibalni in kognitivni razvoj ter delovno učinkovitost otrok korona generacije. Fantje in dekleta so dosegli najnižjo raven vzdržljivosti v zgodovini spremljave.

V preteklem desetletju smo zelo spodbujali razvoj aerobne vzdržljivosti kot podstati vsakršnega gibalnega razvoja, kar se je odrazilo tudi na dvigu te gibalne sposobnosti, vendar pa je ravno ta gibalna sposobnost v šolskem letu 2019/20 doživela največji upad (Prikaz 51). Stanje aerobne vzdržljivosti je pri 10-, 11- in 12-letnimi fanti na alarmantno nizki ravni, pa tudi pri vseh ostalih starostnih skupinah so fantje zdrsnili globoko pod nacionalno povprečje obdobja 1989-2020. V prav vseh starostnih skupinah fantov, z izjemo nerepresentativne skupine 6-letnikov, je upad aerobne vzdržljivosti presegel 12%, pri 10-letnikih pa je znašal kar 19,6%. Tudi pri dekletih je bil upad neprimerljiv z upadi v kateremkoli letu, vseeno pa je bil za odtenek manjši kot pri fantih, kar pomeni, da so se dekleta tudi v absolutnem smislu v aerobni vzdržljivosti približala fantom. V nobeni starostni skupini deklet, z izjemo 6-letnic, ki niso reprezentativne, raven aerobne vzdržljivosti ni

ostala nad nacionalnim povprečjem obdobja 1989-2020.

Prikaz 51: Sprememba rezultatov merske naloge teka na 600 m med šolskima letoma 2018/19 in 2019/20

Prikaz 52: Regijska primerjava rezultatov merske naloge teka na 600 m med šolskima letoma 2018/19 in 2019/20

Prikaz 53: Trendi sprememb rezultatov merske naloge teka na 600 m v obdobju 1991-2020

Tudi regijska analiza je pokazala na izjemno zaskrbljujoče trende, saj je tako v podravski, kot tudi v zasavski, primorsko-notranjski in obalno-kraški regiji pri fantih aerobna vzdržljivost upadla za več kot petino (Prikaz 52). Kar v treh regijah je pri fantih aerobna vzdržljivost v povprečju zdrsnila pod 40. centil, pri dekletih pa se je v podravski regiji začela približevati 30. centilu. Največji upad aerobne vzdržljivosti se je pri dekletih sicer zgodil v primorsko-notranjski regiji, kjer je znašal kar 25,3%. Nad nacionalnim povprečjem obdobja 1989-2020 se je uspelo obdržati le dekletom iz gorenjske in goriške regije.

Prikaz 53 je povedna slika težav, ki so jih protikoronski ukrepi povzročili v razvoju slovenskih otrok. Nikoli poprej se otroci namreč niso soočili s tako rigoroznim rezom v njihovo vsakdanje življenje in nikoli jim ni bilo odvzeto toliko možnosti za ustrezno intenzivno telesno dejavnost. Fantje so se tako v šolskem letu 2019/20 znašli na ravni aerobne vzdržljivosti, ki je za 10% nižja od najnižje ravni v zgodovini spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok v Sloveniji, dekleta pa ravno tako na ravni, ki je za 4% nižja od najnižje v zgodovini spremljave. Negativne posledice za nadaljnji razvoj teh otrok so neizbežne, ključno za popravo narejene škode pa bo, kako se bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, odzvalo na zaskrbljujoče podatke o stanju otrok.

POVZETEK SPREMEMB TELESNEGA IN GIBALNEGA RAZVOJA OTROK IN MLADINE

Zaradi večje preglednosti vseh sprememb v telesnem in gibalnem razvoju, ki so se zgodile v šolskem letu 2019/20, objavljamo prikaz, v katerem so navedene negativne ali pozitivne spremembe posameznega kazalnika telesnega in gibalnega razvoja v odstotkih (Prikaz 54).

Prikaz 54: Spremembe kazalnikov telesnega in gibalnega razvoja med šolskima letoma 2018/19 in 2019/20

Morda Prikaz 54 na prvi pogled ne izgleda šokanten, a če ga zoperstavimo podatkom o običajnih letnih nihanjih gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti, postane dramatičnost stanja telesnega in gibalnega razvoja otrok očitna. Med šolskima letoma 2017/18 in 2018/19 se je največja sprememba npr. zgodila pri teku na 600 m. Rezultati fantov so namreč upadli bolj kot rezultati katerekoli druge merske naloge. Takratni upad je znašal 0,82 centila, letošnji upad pri fantih pa znaša 7,9 centilov, kar pomeni 9,6-krat ali za 960% večji trend upada, kot smo ga bili vajeni in bi ga v običajnem letu pričakovali.

Šolsko leto 2019/2020 pa seveda ni običajno leto in tudi razvoj otrok ni običajen. Je nenaraven, nenormalen in s seboj nosi senco nepredvidljivih posledic. te se ne bodo odrazile zgolj na telesnem in gibalnem razvoju otrok, ne bodo se odrazile zgolj na upadu vrhunskih dosežkov slovenskega športa, ne bodo se odrazile zgolj v zmanjšanju učne uspešnosti teh otrok in njihove delovne učinkovitosti. Odrazile se bodo tudi v zmanjšanju kakovosti njihovega življenja zaradi negativnih učinkov na njihov socialni razvoj, duševni razvoj in zdravje, ki bodo izšli iz telesne nekompetentnosti in fiziološke neučinkovitosti.

Zaradi tega je nujno, da MIZŠ nemudoma začne z reševanjem te izjemne situacije, da se upre nadaljnjemu zaprtju šol, da oblikuje delovne skupine in sproži vse zakonodajne postopke, ki bodo omogočili nujne spremembe v izobraževalnem sistemu za popravilo škode, ki je nastala zaradi protikoronskih ukrepov. Ti ukrepi bodo zahtevali ustrezna finančna sredstva, predvsem pa bodo zahtevali strokovno nepristranskost in drugačno razumevanje šole, ki ne sme ostati nabiralnica ocen in tržnica nekvalitetnih učbenikov, temveč institucija, ki bo negovala raznovrstne talente vsakega otroka. Prvo izhodišče takšne šole je dobrobit otrok, vse ostalo pa mora biti podrejeno temu cilju. To pomeni tudi reguliranje pedagoških študijev glede na kadrovske potrebe šolskega sistema in preprečevanje hiperprodukcije učiteljskega kadra, ki povzroča pehanje za urami znotraj predmetnika. Zgolj kozmetične intervencije ne bodo uspele prikriti brazgotin, ki so jih na razvoju otrok pustili učinki protikoronskih ukrepov, zaradi česar je potrebno pristopiti k celostnim rešitvam, ki bodo na področju športne vzgoje omogočile uro športne vzgoje na dan za vse učence in skupno poučevanje športnih pedagogov in razrednih učiteljev v prvi in drugi triadi.

Priloga 1: Aritmetične sredine in standardni odkloni kazalnikov telesnega razvoja

Tabela P1: Kazalniki telesnega razvoja po starosti in spolu – Slovenija

Spol	Star.	Leto	ATV (mm)			ATT (dag)			AKG (mm)			ITM (kg/m ²)		
			M	SD	N	M	SD	N	M	SD	N	M	SD	N
Fantje	6	2019	1243	115	6318	247	46	6319	9.8	4.1	6297	15.9	2.1	6313
		2020	1247	53	728	255	49	728	10.7	4.4	728	16.3	2.4	727
	7	2019	1291	74	10349	277	57	10348	10.5	4.7	10321	16.5	2.5	10341
		2020	1293	56	2068	282	58	2065	11.3	4.9	2056	16.8	2.7	2065
	8	2019	1347	59	10595	315	69	10592	11.7	5.4	10562	17.3	2.9	10584
		2020	1346	58	2188	320	70	2187	12.1	5.3	2160	17.5	3.0	2178
	9	2019	1401	63	10565	356	84	10565	12.6	6.0	10523	18.0	3.3	10554
		2020	1405	64	2232	367	88	2228	13.8	6.4	2193	18.4	3.5	2226
	10	2019	1456	68	10441	401	99	10440	13.9	6.6	10410	18.8	3.6	10427
		2020	1457	66	2377	410	106	2377	14.6	6.9	2304	19.1	3.9	2374
	11	2019	1510	85	9790	445	114	9789	14.5	6.9	9776	19.4	3.9	9780
		2020	1510	78	2672	456	119	2671	15.5	7.0	2582	20.5	3.8	2667
	12	2019	1579	94	9346	508	131	9348	14.7	7.3	9333	20.2	4.1	9336
		2020	1575	81	2798	510	134	2795	15.2	7.4	2720	20.4	4.2	2785
	13	2019	1652	91	8752	572	137	8739	13.7	7.1	8725	20.8	4.1	8729
2020		1650	88	2655	576	148	2653	14.2	7.5	2582	21.0	4.4	2645	
14	2019	1718	87	8482	630	137	8469	12.3	6.7	8457	21.2	3.9	8461	
	2020	1714	80	2254	630	139	2253	12.7	6.8	2179	21.3	4.0	2243	
15	2019	1753	127	2927	668	140	2920	11.8	6.7	2908	21.7	4.0	2918	
	2020	1754	72	748	677	144	743	12.1	6.8	696	21.9	4.2	742	
Dekleta	6	2019	1233	59	6347	242	49	6346	11.2	4.1	6328	15.8	2.2	6334
		2020	1240	65	695	252	53	696	12.2	4.0	698	16.3	2.8	694
	7	2019	1280	63	9795	271	57	9798	12.1	4.9	9774	16.4	2.6	9788
		2020	1282	58	1930	274	59	1924	12.7	4.9	1922	16.6	2.8	1924
	8	2019	1336	60	10062	308	67	10062	13.2	5.3	10017	17.1	2.9	10054
		2020	1337	58	2086	314	70	2087	13.7	5.3	2055	17.4	3.1	2081
	9	2019	1395	66	9900	349	82	9895	14.1	5.8	9849	17.8	3.2	9885
		2020	1397	71	2209	356	82	2213	14.8	5.7	2171	18.8	3.2	2206
	10	2019	1459	80	9847	398	98	9842	14.8	6.2	9822	18.5	3.6	9834
		2020	1457	70	2184	399	98	2181	14.9	6.0	2126	18.6	3.6	2178
	11	2019	1521	76	9484	447	109	9479	14.5	6.2	9461	19.2	3.7	9473
		2020	1523	75	2565	455	115	2567	15.3	6.1	2512	19.5	3.9	2561
	12	2019	1583	72	8903	504	118	8894	14.6	6.2	8857	20.0	3.9	8890
		2020	1582	72	2610	508	121	2609	15.1	6.4	2529	20.2	4.0	2596
	13	2019	1625	70	8209	551	116	8194	15.2	6.2	8156	20.8	3.9	8188
2020		1625	64	2381	555	117	2384	15.5	6.4	2344	21.0	3.9	2364	
14	2019	1647	62	8043	581	113	8028	15.6	6.3	8003	21.4	3.8	8021	
	2020	1645	60	1990	577	114	1976	15.6	6.0	1914	21.3	3.9	1964	
15	2019	1653	64	2507	595	112	2491	16.0	6.3	2489	21.8	3.8	2491	
	2020	1651	56	579	611	131	571	16.6	6.5	557	22.4	4.5	570	

Tabela P2: Kazalniki telesnega razvoja po starosti in spolu – po regijah

Spol	Regija	Leto	ATV (mm)			ATT (dag)			AKG (mm)			ITM (kg/m ²)		
			M	SD	N	M	SD	N	M	SD	N	M	SD	N
Fantje	pomurska	2019	1477	171	4383	438	178	4382	13.9	7.1	4377	19.3	4.5	4381
		2020	1478	167	1267	447	181	1263	14.7	7.3	1247	19.7	4.7	1261
	podravska	2019	1476	168	12596	430	166	12588	13.1	6.7	12572	19.1	4.1	12573
		2020	1493	164	2059	452	170	2054	14.7	7.3	2048	19.6	4.3	2053
	koroška	2019	1487	178	2905	437	173	2910	13.3	6.4	2910	19.1	4.2	2898
		2020	1524	147	809	474	163	801	14.6	6.6	796	19.9	4.2	800
	savinjska	2019	1477	180	11151	429	167	11159	12.5	6.6	11119	19.0	4.0	11144
		2020	1496	165	2655	449	168	2658	13.2	6.4	2649	19.4	4.1	2655
	zasavska	2019	1484	167	1677	434	169	1674	13.5	6.8	1672	19.0	4.0	1672
		2020	1488	162	408	451	170	409	16.4	8.5	401	19.7	4.7	408
	posavska	2019	1476	169	2914	434	170	2913	13.3	6.6	2911	19.2	4.2	2911
		2020	1484	157	826	442	163	826	14.6	6.8	825	19.4	4.2	826
	JV Slovenija	2019	1470	170	6474	426	166	6470	13.2	6.7	6411	19.0	4.0	6463
		2020	1486	165	2244	445	169	2240	13.9	6.7	2244	19.4	4.1	2236
	osrednjeslovenska	2019	1474	169	25311	416	157	25290	12.2	6.0	25242	18.5	3.6	25277
		2020	1521	158	5111	461	163	5117	13.0	6.4	4717	19.3	4.0	5093
	gorenjska	2019	1474	190	9044	418	160	9041	12.4	6.3	9034	18.6	3.7	9034
		2020	1504	163	2853	443	161	2842	12.9	6.3	2826	19.6	3.7	2833
	primorsko-notranjska	2019	1477	171	2177	430	168	2179	12.4	6.5	2173	19.0	4.0	2176
		2020	1564	170	471	514	185	473	15.1	8.4	472	20.3	4.5	471
goriška	2019	1468	174	4560	415	157	4556	12.3	6.1	4546	18.6	3.6	4551	
	2020	1489	160	1089	434	154	1089	12.9	6.4	1052	19.0	3.7	1088	
obalno-kraška	2019	1477	181	4373	424	163	4367	13.0	6.4	4345	18.8	3.9	4363	
	2020	1487	162	928	438	162	928	13.1	6.0	923	19.2	3.8	928	
Dekleta	pomurska	2019	1464	154	4201	425	158	4193	15.0	6.4	4182	19.2	4.3	4193
		2020	1471	150	1207	436	160	1204	15.6	6.2	1190	19.6	4.4	1203
	podravska	2019	1462	153	12122	418	151	12110	14.4	6.3	12103	19.0	4.0	12105
		2020	1479	145	1959	442	156	1961	16.0	6.7	1955	19.6	4.3	1955
	koroška	2019	1470	152	2835	420	151	2838	14.7	5.8	2830	18.8	3.9	2829
		2020	1511	135	758	461	148	746	15.6	5.4	751	19.7	4.1	743
	savinjska	2019	1459	156	10557	413	150	10551	13.8	6.0	10520	18.8	3.9	10543
		2020	1478	154	2346	433	153	2344	14.2	5.8	2335	19.9	3.2	2337
	zasavska	2019	1467	153	1551	424	159	1552	14.9	6.1	1540	19.1	4.2	1544
		2020	1469	141	389	427	151	390	15.5	6.2	383	19.2	4.1	388
	posavska	2019	1464	158	2870	422	158	2869	14.5	6.0	2867	19.0	4.1	2869
		2020	1480	141	809	441	155	809	15.8	6.3	804	19.5	4.4	809
	JV Slovenija	2019	1458	161	6144	414	151	6145	14.7	6.2	6052	18.9	3.9	6135
		2020	1470	146	2142	424	146	2140	15.2	6.0	2136	19.1	3.9	2140
	osrednjeslovenska	2019	1457	155	23731	400	142	23691	13.5	5.6	23651	18.3	3.6	23681
		2020	1494	143	4558	434	142	4567	13.7	5.5	4274	18.9	3.8	4542
	gorenjska	2019	1457	154	8430	405	144	8430	13.8	5.6	8398	18.5	3.7	8421
		2020	1490	145	2732	429	144	2711	14.3	5.3	2696	18.8	3.7	2707
	primorsko-notranjska	2019	1459	156	2138	414	152	2136	13.7	6.3	2132	18.8	3.9	2132
		2020	1524	142	459	465	144	459	16.5	6.8	455	19.6	3.8	459
goriška	2019	1455	154	4326	405	143	4322	13.9	5.8	4306	18.6	3.7	4317	
	2020	1463	150	1002	413	144	1008	14.4	6.1	982	18.7	3.9	988	
obalno-kraška	2019	1454	159	4192	405	147	4192	14.3	6.0	4175	18.5	3.7	4189	
	2020	1475	147	868	423	143	869	14.4	5.6	867	18.9	3.7	867	

Priloga 2: Aritmetične sredine in standardni odkloni kazalnikov gibalnega razvoja

Tabela P3: Kazalniki gibalnega razvoja po starosti in spolu (DPR, SDM, PON, DT) – Slovenija

Spol	Star.	Leto	DPR (pon/20s)			SDM (cm)			PON (1/10s)			DT (pon/min)			
			M	SD	N	M	SD	N	M	SD	N	M	SD	N	
Fantje	6	2019	22.8	3.9	6286	119.9	20.9	6274	207	62	6270	26.2	7.5	6278	
		2020	22.2	3.4	711	118.6	17.1	728	220	70	721	25.9	7.6	721	
	7	2019	25.1	4.1	10297	128.3	21.3	10302	186	58	10263	30.2	7.9	10300	
		2020	24.2	4.0	2042	126.3	18.5	2073	201	66	2017	28.4	7.9	2041	
	8	2019	28.2	4.2	10548	138.0	19.5	10551	165	52	10485	34.3	8.1	10518	
		2020	27.6	4.1	2145	136.8	19.7	2180	176	57	2139	32.4	8.3	2161	
	9	2019	31.0	4.3	10519	146.9	20.9	10506	154	54	10476	37.6	8.6	10491	
		2020	30.5	4.2	2191	144.0	20.8	2212	165	60	2158	35.5	8.7	2211	
	10	2019	33.6	4.4	10369	154.3	23.0	10351	146	48	10290	40.1	9.3	10346	
		2020	32.9	4.2	2313	151.1	22.6	2319	157	57	2268	37.9	9.2	2318	
	11	2019	36.1	4.7	9728	161.7	24.0	9689	139	49	9638	42.2	9.9	9675	
		2020	35.7	4.5	2573	160.5	23.4	2552	146	50	2542	40.9	10.1	2544	
	12	2019	38.6	4.8	9283	170.3	25.7	9219	134	47	9143	44.8	10.4	9193	
		2020	38.1	4.6	2638	168.7	25.4	2622	139	49	2566	43.2	10.8	2576	
	13	2019	40.9	5.2	8670	182.8	29.6	8584	125	48	8507	47.3	10.7	8587	
		2020	40.3	5.1	2488	180.9	28.0	2507	129	46	2405	46.2	10.9	2429	
	14	2019	43.5	5.8	8411	197.4	29.8	8313	113	44	8207	50.1	11.2	8282	
		2020	42.8	5.4	2050	194.1	33.4	2016	118	41	1895	48.5	11.1	1929	
	15	2019	44.6	6.1	2891	204.1	30.7	2849	110	44	2813	51.0	11.3	2841	
		2020	44.6	5.7	564	202.5	31.6	544	111	33	483	48.6	11.9	478	
	Dekleta	6	2019	22.6	3.6	6325	111.7	19.1	6318	228	67	6289	25.5	7.3	6308
			2020	22.3	3.5	687	111.2	16.5	700	243	74	680	25.5	7.5	677
		7	2019	25.3	4.0	9748	120.4	21.6	9744	198	60	9700	29.4	7.6	9736
			2020	24.3	4.0	1908	118.9	17.3	1931	220	66	1886	27.7	7.7	1904
8		2019	28.5	4.2	10014	129.6	20.4	10006	176	53	9960	33.0	7.8	9987	
		2020	27.7	4.1	2039	128.5	18.8	2066	189	55	2028	31.5	7.5	2069	
9		2019	31.3	4.1	9835	139.1	22.7	9817	161	51	9762	36.0	8.0	9801	
		2020	30.9	4.3	2157	137.0	19.2	2197	172	52	2150	34.4	7.9	2180	
10		2019	34.2	4.3	9793	146.7	22.5	9745	151	49	9665	38.5	8.2	9754	
		2020	33.6	4.3	2133	145.7	20.5	2133	157	46	2091	37.0	8.4	2121	
11		2019	36.8	4.5	9423	155.1	22.4	9360	140	42	9284	40.6	8.7	9371	
		2020	36.4	4.4	2453	152.8	21.6	2447	148	43	2394	39.2	8.5	2410	
12		2019	39.5	4.7	8847	163.8	23.6	8737	132	39	8653	43.0	9.3	8756	
		2020	38.7	4.6	2506	160.7	23.5	2457	139	41	2386	41.1	9.0	2422	
13		2019	41.7	4.9	8108	168.6	24.7	7957	126	34	7854	44.5	9.6	7957	
		2020	41.0	4.4	2275	166.6	24.2	2224	131	37	2162	43.7	9.6	2201	
14		2019	43.3	5.1	7936	172.4	26.8	7723	121	35	7577	45.8	10.2	7701	
		2020	42.4	4.8	1811	169.1	24.5	1734	127	33	1645	44.4	9.9	1721	
15		2019	44.1	5.3	2475	172.1	25.3	2396	120	39	2360	46.2	10.7	2397	
		2020	43.0	5.4	484	166.9	27.7	452	129	39	390	44.0	9.7	417	

Tabela P4: Kazalniki gibalnega razvoja po starosti in spolu (PRE, VZG, T60, T600) – Slovenija

Spol	Star.	Leto	PRE (cm)			VZG (s)			T60 (1/10s)			T600 (s)		
			M	SD	N	M	SD	N	M	SD	N	M	SD	N
Fantje	6	2019	41.5	6.1	6293	21.6	19.7	6272	130	15	6156	200.0	33.2	6104
		2020	41.3	6.2	731	19.3	16.8	714	132	35	716	204.2	35.0	708
	7	2019	41.6	6.4	10316	25.9	28.6	10290	124	17	9976	189.1	33.7	9919
		2020	41.2	6.3	2053	23.5	23.6	2007	126	15	2005	197.6	36.5	1992
	8	2019	41.7	6.5	10563	30.1	26.6	10520	118	23	10264	179.6	34.0	10176
		2020	41.5	6.5	2164	26.9	23.4	2127	120	15	2089	186.7	34.3	2068
	9	2019	41.6	6.9	10515	32.9	28.8	10468	114	30	10217	172.9	33.6	10127
		2020	41.6	6.4	2197	28.8	26.0	2125	116	13	2103	180.7	35.3	2095
	10	2019	41.2	7.1	10372	33.9	30.7	10309	111	32	9945	168.6	34.4	9841
		2020	41.1	6.8	2330	29.4	26.8	2268	113	14	2192	179.2	37.6	2177
	11	2019	40.6	7.4	9715	33.9	31.0	9657	107	24	9359	165.4	34.4	9245
		2020	40.8	7.3	2581	30.1	27.4	2513	109	14	2506	173.9	36.1	2525
	12	2019	40.7	7.7	9249	34.3	31.7	9170	104	33	8914	161.8	36.7	8781
		2020	40.5	7.3	2666	32.5	30.0	2524	106	15	2552	170.0	37.1	2552
	13	2019	41.4	8.2	8648	38.7	29.8	8540	99	26	8260	155.7	35.7	8129
2020		41.1	8.0	2523	36.6	28.1	2375	101	16	2351	161.5	36.5	2371	
14	2019	43.0	8.6	8358	46.5	30.8	8273	94	27	7937	147.7	35.1	7761	
	2020	42.3	8.3	2060	43.5	30.1	1904	96	14	1947	154.2	35.3	1958	
15	2019	43.6	9.0	2873	49.3	34.0	2825	91	25	2670	144.5	34.7	2593	
	2020	42.7	9.0	568	46.7	29.1	485	93	13	559	153.1	38.1	580	
Dekleta	6	2019	44.2	6.0	6328	20.5	27.3	6300	135	16	6095	212.8	33.0	6039
		2020	43.6	5.7	702	19.3	18.4	672	134	13	696	217.6	35.3	690
	7	2019	45.1	6.1	9763	23.7	22.9	9738	128	14	9413	202.5	33.7	9330
		2020	44.3	5.8	1924	21.2	18.5	1885	129	14	1866	207.9	34.4	1843
	8	2019	45.8	6.4	10027	26.6	22.9	9964	121	14	9633	191.6	33.5	9561
		2020	45.4	6.3	2067	23.2	20.4	2007	123	13	1970	197.4	33.3	1945
	9	2019	46.2	6.9	9830	29.0	26.0	9784	117	19	9521	183.4	31.5	9406
		2020	45.9	6.6	2179	25.6	23.4	2125	118	12	2036	189.7	32.5	2026
	10	2019	46.6	7.2	9799	30.3	28.3	9715	113	26	9302	177.6	31.8	9143
		2020	46.4	6.8	2143	28.4	24.6	2058	114	12	2015	183.9	33.8	2011
	11	2019	47.7	7.5	9422	31.5	26.1	9316	108	19	9005	171.6	30.0	8858
		2020	47.3	7.4	2455	27.4	23.7	2385	110	11	2424	179.3	31.6	2408
	12	2019	49.3	7.8	8793	34.9	30.4	8693	104	15	8316	167.8	31.6	8179
		2020	48.7	7.5	2505	30.0	23.9	2380	107	22	2422	175.3	32.0	2421
	13	2019	50.5	7.9	8074	35.2	25.6	7920	102	14	7482	167.8	31.6	7294
2020		50.3	7.7	2297	32.7	27.8	2153	104	13	2204	172.6	32.0	2136	
14	2019	52.1	8.1	7861	36.4	25.5	7648	101	15	7061	168.5	32.5	6842	
	2020	51.1	7.7	1794	33.5	23.5	1672	104	15	1725	172.7	32.9	1681	
15	2019	52.5	8.1	2457	36.2	27.9	2391	101	12	2202	170.8	32.5	2130	
	2020	51.0	8.2	463	31.9	27.3	416	105	14	438	180.8	36.2	430	

Tabela P5: Kazalniki gibalnega razvoja po starosti in spolu (DPR, SDM, PON, DT) – po regijah

Spol	Regija	Leto	DPR (pon/20s)			SDM (cm)			PON (1/10s)			DT (pon/min)		
			M	SD	N	M	SD	N	M	SD	N	M	SD	N
Fantje	pomurska	2019	33.9	8.2	4369	153.2	33.9	4344	155	63	4330	39.6	12.4	4338
		2020	33.2	8.4	1256	150.7	34.4	1221	166	69	1241	38.5	12.5	1225
	podravska	2019	33.8	8.3	12530	155.1	33.8	12483	153	63	12415	39.7	12.1	12468
		2020	34.0	7.8	1989	154.3	33.0	1980	162	68	1955	38.2	12.2	1977
	koroška	2019	35.1	8.4	2905	158.9	32.7	2898	148	57	2875	40.0	11.8	2892
		2020	35.8	7.1	791	159.6	29.8	763	153	51	747	40.0	11.0	752
	savinjska	2019	33.9	8.1	11069	155.9	34.1	11012	154	62	10965	39.4	12.0	10998
		2020	34.5	7.8	2633	156.4	33.5	2641	155	61	2572	38.7	12.2	2563
	zasavska	2019	33.2	7.9	1657	155.9	31.6	1650	150	53	1631	38.5	11.6	1650
		2020	32.6	7.0	381	149.8	30.6	383	175	67	382	37.2	11.3	382
	posavska	2019	34.1	8.1	2901	156.5	34.5	2897	145	57	2893	40.2	11.9	2895
		2020	33.3	7.6	823	155.3	32.9	819	158	61	810	36.7	11.8	811
	JV Slovenija	2019	33.6	8.3	6439	155.4	34.8	6436	148	57	6383	39.1	12.1	6391
		2020	33.8	7.9	2216	156.7	34.6	2216	156	62	2187	38.2	12.1	2218
	osrednjeslovenska	2019	33.5	7.9	25121	157.4	33.6	25009	147	54	24848	40.1	11.8	24972
		2020	34.3	7.7	4633	160.3	32.2	4648	151	56	4481	40.6	11.7	4573
	gorenjska	2019	33.8	8.0	8985	160.2	33.1	8948	147	55	8864	39.8	11.6	8945
		2020	34.4	7.7	2659	161.7	31.3	2678	144	54	2512	39.3	11.2	2568
	primorsko-notranjska	2019	33.9	8.2	2170	159.5	40.6	2168	147	53	2144	40.3	12.1	2165
		2020	35.8	7.8	413	168.0	33.6	425	150	56	414	41.4	11.7	408
goriška	2019	33.4	8.1	4537	160.1	35.8	4502	146	53	4477	39.0	11.3	4509	
	2020	33.7	7.2	1028	160.2	31.1	1078	151	58	1009	38.8	10.8	1028	
obalno-kraška	2019	33.2	7.9	4319	157.1	32.5	4291	160	59	4267	38.4	11.3	4288	
	2020	33.0	8.1	893	159.8	40.8	901	163	60	884	37.4	11.9	903	
Dekleta	pomurska	2019	34.3	8.2	4182	144.1	29.1	4140	161	64	4133	37.7	11.1	4153
		2020	33.6	7.8	1202	141.6	28.2	1165	172	65	1175	37.0	10.9	1161
	podravska	2019	34.0	8.0	12027	144.2	29.6	11950	159	60	11862	37.4	10.7	11953
		2020	34.3	7.6	1902	143.4	26.3	1851	170	58	1839	36.2	10.2	1865
	koroška	2019	35.5	8.3	2823	148.4	33.4	2802	158	59	2787	38.0	10.9	2803
		2020	36.3	7.1	742	149.5	26.7	716	164	57	702	37.4	10.6	701
	savinjska	2019	34.0	8.1	10484	144.9	30.5	10366	165	63	10299	36.9	10.4	10373
		2020	34.6	7.8	2292	144.2	27.8	2310	164	58	2235	36.0	10.3	2243
	zasavska	2019	33.4	7.8	1527	143.1	28.9	1515	161	52	1478	35.8	10.7	1521
		2020	33.1	7.4	358	141.8	26.1	354	177	61	352	36.5	9.2	360
	posavska	2019	35.1	8.3	2857	146.7	31.2	2848	147	54	2830	38.8	10.9	2841
		2020	34.9	7.7	803	147.5	29.0	789	157	56	787	36.7	10.7	787
	JV Slovenija	2019	34.0	8.3	6099	144.4	31.0	6065	158	57	6000	37.3	11.2	6041
		2020	33.7	7.9	2113	145.8	29.6	2099	167	65	2069	36.6	10.7	2098
	osrednjeslovenska	2019	33.7	7.9	23585	146.0	29.0	23371	154	55	23112	38.1	10.6	23341
		2020	34.1	7.4	4229	147.3	27.8	4275	160	56	4064	38.1	10.1	4209
	gorenjska	2019	34.3	8.0	8353	148.8	31.3	8280	154	58	8192	38.3	10.5	8283
		2020	35.1	7.6	2586	151.7	26.8	2533	149	50	2403	38.4	10.1	2482
	primorsko-notranjska	2019	34.3	8.0	2128	147.0	31.8	2112	157	60	2096	38.3	10.5	2103
		2020	35.8	6.9	428	150.7	27.7	412	157	56	418	37.8	9.3	422
goriška	2019	33.8	7.8	4305	150.0	31.2	4267	151	51	4249	37.7	10.4	4275	
	2020	34.0	7.4	951	148.1	27.2	994	159	59	936	37.4	10.5	960	
obalno-kraška	2019	33.1	8.0	4134	146.0	28.2	4087	166	60	4066	36.5	10.3	4081	
	2020	33.4	7.4	847	149.4	26.7	843	165	61	832	35.6	10.2	834	

Tabela P6: Kazalniki gibalnega razvoja po starosti in spolu (PRE, VZG, T60, T600) – po regijah

Spol	Regija	Leto	PRE (cm)			VZG (s)			T60 (1/10s)			T600 (s)		
			M	SD	N	M	SD	N	M	SD	N	M	SD	N
Fantje	pomurska	2019	40.9	7.4	4361	29.0	28.1	4328	112	34	4299	179.0	42.9	4268
		2020	40.7	7.3	1254	23.6	23.1	1221	115	21	1241	184.2	44.4	1258
	podravska	2019	41.7	7.4	12519	31.4	31.5	12443	110	30	11991	173.2	39.8	11868
		2020	41.8	6.9	1994	27.6	25.5	1974	112	27	1889	183.4	40.9	1877
	koroška	2019	42.5	7.4	2891	33.2	27.1	2878	111	24	2709	174.0	37.4	2674
		2020	40.5	7.2	774	29.1	25.9	748	110	15	775	176.6	40.1	765
	savinjska	2019	41.4	7.3	11047	33.2	30.6	10976	111	23	10606	170.9	37.5	10480
		2020	41.6	6.9	2627	31.0	27.3	2532	111	17	2554	175.6	37.8	2476
	zasavska	2019	42.0	7.5	1656	30.2	25.2	1649	111	18	1564	174.3	39.6	1544
		2020	40.4	7.3	376	27.0	25.7	381	116	17	394	185.3	40.7	381
	posavska	2019	42.1	7.0	2897	35.1	29.4	2889	112	40	2836	166.8	35.6	2820
		2020	42.1	6.7	817	29.9	26.7	814	112	18	785	175.2	39.0	782
	JV Slovenija	2019	41.6	7.1	6444	34.1	33.2	6416	111	31	6267	170.5	38.7	6216
		2020	41.1	7.1	2215	31.5	27.0	2198	112	17	2123	174.3	37.2	2119
	osrednjeslovenska	2019	41.5	7.4	25099	34.2	28.3	24945	111	30	24130	169.3	37.1	23781
		2020	41.4	7.4	4734	32.6	27.9	4400	110	17	4172	175.1	38.7	4308
	gorenjska	2019	41.5	7.2	8983	36.8	29.4	8899	109	21	8762	166.7	35.4	8610
		2020	41.2	7.2	2761	35.8	28.6	2478	108	16	2746	168.6	35.5	2751
	primorsko-notranjska	2019	41.7	7.3	2176	36.6	33.6	2145	111	38	2038	169.6	35.3	2002
		2020	40.3	8.0	416	35.4	36.6	419	106	25	459	176.3	43.7	449
goriška	2019	41.1	7.4	4533	37.0	34.8	4469	110	26	4372	163.0	31.3	4353	
	2020	41.2	7.2	1010	33.4	26.4	987	110	16	1020	169.3	34.6	991	
obalno-kraška	2019	41.1	7.6	4296	32.4	27.1	4287	110	21	4124	169.0	35.8	4060	
	2020	40.7	7.8	895	32.1	30.9	890	112	17	862	174.8	34.5	869	
Dekleta	pomurska	2019	47.0	7.6	4172	27.2	27.9	4140	115	25	4070	190.7	39.5	4025
		2020	46.0	7.3	1205	21.6	21.6	1163	118	17	1178	191.7	37.7	1178
	podravska	2019	47.5	7.6	12033	27.1	25.3	11885	114	18	11365	187.4	37.1	11199
		2020	47.4	6.8	1890	22.5	20.8	1867	115	15	1770	197.4	36.2	1736
	koroška	2019	48.0	7.7	2821	28.2	22.9	2790	114	16	2562	185.5	34.1	2527
		2020	47.4	7.5	723	24.4	21.6	704	114	15	730	189.6	37.3	727
	savinjska	2019	47.0	7.3	10440	28.3	25.8	10335	115	22	9890	181.8	35.2	9751
		2020	47.3	7.3	2321	25.7	23.2	2224	115	16	2262	190.2	36.1	2173
	zasavska	2019	47.6	7.3	1527	26.3	24.8	1504	116	16	1424	189.8	36.4	1398
		2020	46.8	7.4	356	26.5	22.6	357	117	15	363	187.6	34.5	360
	posavska	2019	47.9	7.3	2855	31.7	25.0	2832	114	18	2732	176.8	32.5	2696
		2020	47.9	7.1	800	27.8	22.8	786	114	15	755	182.0	34.7	746
	JV Slovenija	2019	47.0	7.3	6093	29.5	28.8	6056	114	20	5760	181.0	37.0	5691
		2020	46.7	7.2	2097	27.0	23.1	2083	115	16	2000	183.6	33.7	1945
	osrednjeslovenska	2019	48.0	7.7	23538	30.9	25.9	23242	114	22	22205	180.8	34.1	21865
		2020	47.7	7.8	4347	27.8	23.0	4023	114	22	3836	185.0	35.0	3836
	gorenjska	2019	47.9	7.3	8349	33.9	28.8	8277	113	18	8068	177.6	34.3	7863
		2020	47.9	7.2	2591	33.9	25.5	2390	111	14	2670	175.6	33.1	2695
	primorsko-notranjska	2019	47.2	7.6	2130	31.7	28.7	2085	114	21	1917	182.4	33.3	1899
		2020	47.7	8.0	422	27.5	22.4	406	112	14	434	189.1	35.9	428
goriška	2019	47.7	7.6	4276	34.0	30.2	4249	113	16	4113	175.3	30.7	4045	
	2020	47.3	7.1	931	33.5	25.1	921	113	15	990	178.1	32.2	972	
obalno-kraška	2019	47.5	7.9	4120	29.6	24.2	4074	114	21	3924	183.3	35.5	3823	
	2020	48.1	7.5	846	30.0	29.9	829	115	20	808	185.3	31.9	795	